

**Національна академія педагогічних наук України
Інститут професійної освіти
Лабораторія професійної кар'єри**

**ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ «ТЕОРЕТИЧНІ Й
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ КОНСУЛЬТУВАННЯ З МОЛОДІЖНОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ» (2022–2024 рр.)**

Київ – 2024

Інформаційно-аналітичні матеріали За результатами наукового дослідження «Теоретичні й методичні основи консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (2022–2024 рр.) / В.Ф. Орлов, Д.О. Закатнов. – Київ: Інституту професійної освіти НАПН України, 2024. – 44 с.

Зміст

Вступ.....	3
Актуальність теми дослідження.....	3
Мета та завдання дослідження.	7
Основні наукові результати дослідження.....	8
Концепція консультування з молодіжного підприємництва у закладах П(ПТ)О	10
Сучасна парадигма консультування з молодіжного підприємництва у закладах П(ПТ)О	19
Модель процесу консультування з молодіжного підприємництва	22
Соціально-економічні передумови консультування з молодіжного підприємництва в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в період воєнного стану та повоєнного відновлення економіки України	25
Методики консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.....	27
Список основних наукових праць	34

Вступ

Наукове дослідження «**Теоретичні й методичні основи консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти**» (державний реєстраційний номер 0122U000541) виконувалося у 2022-24 рр. науковими працівниками лабораторій професійної кар'єри Інституту професійної освіти НАПН України.

Класифікаційна група наукового дослідження (фундаментальне чи прикладне): фундаментальне.

Підстава для виконання роботи: Постанова Президії НАПН України від 07 квітня 2021 року №1-2/5-83.

Пріоритетний напрям, проблема дослідження (для галузевої тематики): 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта, проблема дослідження «Професійний і особистісний розвиток майбутніх фахівців» (відповідно до пріоритетних напрямів наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології в НАПН України на 2018-2022 рр., затверджених загальними зборами НАПН України від 17 листопада 2017 р. № 1-1/2-8).

Виконавці наукового дослідження: док. пед. наук, проф. Тітова О.А. (2022 р.); док. пед. наук, проф. Орлов В.Ф. (2022-2024 рр.); док. пед. наук, проф. Єршова Л.М. (2022-2024 рр.); док. пед. наук, проф. Базиль Л.М. (2022-2024 рр.) (2022-2024 рр.); док. пед. наук, проф. Теловата М.Т. (2022 р.); канд. пед. наук, доцент Гриценко І.А. (2022-2024 рр.); канд. пед. наук, с.н.с. Закатнов Д.О. (2023-2024 рр.); канд. екон. наук, доцент Ваніна Н.М. (2023-2024 рр.); Байдулін В.Б. (2022-2024 рр.); Савченко М.О. (2022 р.)

Актуальність теми дослідження

Актуальність теми наукового дослідження зумовлена гострою потребою суспільства у розвитку молодіжного підприємництва як пріоритетного напрямку цивілізаційного прогресу й повоєнного відновлення економіки України. Світовий досвід переконує, що стійкий економічний розвиток у довгостроковому періоді залежить не тільки від структури власності й реального ресурсного потенціалу країни, а й від підприємництва, що забезпечується активним і послідовним освоєнням найбільш прогресивних досягнень як вітчизняної науки, техніки, технології, так і передового досвіду наукової й інноваційної діяльності. Кожна країна, зважаючи на національні особливості й індивідуальну ситуацію, вибудовує власну інноваційну стратегію таким чином, щоб максимально гармонізувати суспільні потреби, наявні ресурси, внутрішні й зовнішні чинники економічного розвитку. Значущість підприємництва для світової та національних економік висвітлена в матеріалах Світового економічного форуму (WEF, 2019), аналітичних звітах Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні», документах ПРООН, інших міжнародних організацій, національних інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалах, що розкривають аспекти оптимізації потенціалу доходності, використання креативних підходів до організації бізнесу, пошук нових ресурсів, інноваційності та альтернативності, новаторства, соціальної відповідальності. Актуальність дослідження стане особливо очевидною у

повоєнний період, коли відродження української економіки та суспільства вимагатиме створення тисяч нових робочих місць. У цьому зв'язку одним із напрямів розв'язання комплексу відповідних проблем є наукове обґрунтування та застосування в освітній діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – П(ПТ)О) теоретичних та методичних основ консультування з молодіжного підприємництва.

Значущість для національної економіки проблеми розвитку молодіжного підприємництва в період воєнного стану та повоєнного відновлення України поглиблено в законах України «Про освіту» (2017), «Про професійну (професійно-технічну) освіту» (2019), «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» (2013), а також Національній програмі сприяння розвитку малого підприємництва в Україні (2013), Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» (2015), у Пріоритетних цілях сталого розвитку ООН до 2030 року (2015), у проєкті Плану заходів з відновлення України від наслідків війни (2022), у проєкті Національної програми з покращення бізнес-середовища (2022) тощо.

Класична форма здобуття освіти переживає кризу через нездатність забезпечити бажаним можливість отримання необхідної освіти в умовах карантинних обмежень, відставання одержаних знань від рівня розвитку технологій, низьку адаптивність систем освіти до нових соціально-економічних вимог, обмеженість умов, що існують в конкретному закладі освіти. Внаслідок цього все більшої популярності набуває змішана та дистанційна форма навчання. Більшість педагогів (56,7 %) вважають перспективним впровадження дистанційного професійного навчання, і лише 7,8 % категорично вважають це недоцільним. Актуальність та перспективність змішаного та дистанційного професійного навчання підтверджується бажанням більшості опитаних педагогів ЗП(ПТ)О (75 %) удосконалити цифрову компетентність. За результатами опитувань педагогічні працівники мають високу мотивацію щодо впровадження змішаного та дистанційного професійного навчання (високий рівень демонструють - 42 % та достатній - 35,7 %). Високий рівень розуміння суті та особливостей змішаного та дистанційного навчання, знання їх методів, прийомів та технологій, етапів та умов успішної реалізації демонструють 5,6% педагогів, достатній рівень – 31,5%, середній рівень – 37,4%, низький рівень – 25,5%. Високий рівень сформованості умінь координувати пізнавальний процес; мотивувати учнів до участі в проєктах; організовувати самостійну роботу учнів, а також роботу в малих групах; використовувати сучасні цифрові засоби (інтерактивні дошки, презентації, засоби відеозв'язку тощо); контролювати та оцінювати результати освітнього процесу в умовах змішаного навчання властивий 8,6% педагогів (достатній рівень – 26,3%, середній – 26,8%, низький – 38,3%).

Є необхідність підвищення рівня когнітивного та операційно-діяльнісного компонентів готовності педагогів до змішаного та дистанційного професійного навчання. Елементи дистанційного професійного навчання запроваджуються різними шляхами та з використанням різних способів,

залежно від матеріально-технічних можливостей закладу освіти, рівня володіння педагогами цифровими засобами. Виявлено проблеми у використанні змішаного та дистанційного професійного навчання, а саме: технічні й методичні – щодо використання електронних платформ; витрату значної кількості часу на розроблення дистанційних курсів, перегляд, доукомплектування, оновлення дидактичних, електронних, тестових засобів навчання тощо; невідповідність організаційно-технічного забезпечення вимогам функціонування електронних платформ; недосконалість методик використання ІТ в освітньому процесі; недостатня підготовленість викладачів до використання ІТ; відсутність складності організації контролю результатів навчання, тощо.

Методична система професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з елементами дуальної форми навчання – відкрита динамічна система охоплює структурні складники (учні, педагогічні працівники, соціальні партнери, цілі, зміст, засоби педагогічної взаємодії, діагностування й оцінювання, перспективні можливості для оновлення методичної системи) і функціональні компоненти (проектувальний; пізнавальний; процесуальний; гностичний; рефлексивний; контроль-оцінний; прогностичний; комунікаційний), спрямована на підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців до діяльності за фахом) та об'єднує: методику організації дуальної форми навчання для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування; технологію розвитку соціального партнерства в закладі професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дуальної форми навчання; алгоритм проектування освітньо-виробничого середовища закладу професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дуальної форми навчання; дорожню карту для роботодавців з впровадження дуальної форми здобуття освіти;

– методика організації дуальної форми навчання для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування – комплекс заходів для забезпечення поєднання навчання у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на виробництві, поетапний науково-методичний супровід професійної підготовки кваліфікованих робітників в умовах дуальної форми навчання (розроблення модульної програми, навчальних і методичних матеріалів для здобувачів освіти, викладачів, майстрів виробничого навчання; системи контролю оцінювання якості навчання; безпосередня професійна підготовка кваліфікованих робітників в умовах дуальної форми навчання; здійснення контролю та оцінювання якості освітнього процесу в умовах дуальної форми навчання) для досягнення очікуваного соціально-економічного ефекту (залучення закладів П(ПТ)О до запровадження дуальної форми здобуття освіти; підвищення конкурентоздатності випускників; скорочення адаптації робітників на першому робочому місці);

– технологія розвитку соціального партнерства в закладі професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дуальної форми навчання – сукупність

поетапно здійснюваних заходів і процедур, що забезпечують ефективну взаємодію та максимальне узгодження інтересів всіх суб'єктів системи соціального партнерства закладу П(ПТ)О (органи виконавчої влади, громадські і професійні об'єднання, підприємства, установи, служби зайнятості) для зростання ролі соціальних партнерів та збільшення інвестицій у систему П(ПТ)О.

Закони економіки і світовий досвід переконують, що стійкий економічний розвиток у довгостроковому періоді залежить не тільки від структури власності й реального ресурсного потенціалу країни, а й від підприємництва, що забезпечується активним і послідовним освоєнням найбільш прогресивних досягнень як вітчизняної науки, техніки, технології, так і передового досвіду у науковій та інноваційній діяльності. Кожна країна, зважаючи на свої національні особливості та індивідуальну ситуацію, вибудовує власну інноваційну стратегію таким чином, щоб максимально гармонізувати суспільні потреби, наявні ресурси та внутрішні й зовнішні чинники економічного розвитку. Значущість підприємництва для світової та національних економік висвітлена в матеріалах Світового економічного форуму (WEF, 2019), аналітичних звітах Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні», документах ПРООН та інших міжнародних організацій, статистичних й інформаційних матеріалах, де розкриваються аспекти оптимізації потенціалу дохідності, використання креативних підходів до організації бізнесу, пошук нових ресурсів, інноваційності та альтернативності, новаторства, соціальної відповідальності. Реалії сучасного етапу ринкових перетворень в Україні свідчать про те, що українська економіка не повною мірою придатна для ефективного функціонування в сучасному ринковому середовищі. Сприяння збільшенню кількості малих підприємств може стати дієвим способом швидкого створення нових робочих місць, ліквідації безробіття, подолання негативних процесів у економіці депресивних регіонів. Підприємництво може стати початком ділової кар'єри молодих фахівців, можливістю розкриття їхнього творчого потенціалу, професійної самореалізації та успішності. Підприємницька активність сучасної молоді забезпечить відповідний економічний і соціальний ефект, що сприятиме, не лише, підвищенню рівня життя суспільства, скороченню безробіття, створенню нових робочих місць, а й формуванню прошарку середнього класу, який стане основою соціально-економічних реформ, гарантом політичної та соціальної стабільності демократичного розвитку суспільства. За таких обставин належна підготовка до молодіжного підприємництва ще в закладах освіти є ефективним способом розв'язання багатьох нагальних соціально-економічних проблем.

Питання підготовки майбутніх фахівців здатних до підприємництва мають історичне, правове, соціально-економічне та політичне підґрунтя. Організація Об'єднаних Націй визначила три глобальні цілі, в досягнення яких освіта має зробити вагомий внесок, зокрема: покращення зайнятості населення через залучення до підприємництва, що сприятиме забезпеченню сталого економічного розвитку, посилення соціальної інтеграції, активне залучення до громадської діяльності та доступ до безперервного навчання впродовж усього

життя. Європейський парламент і Рада Європейського Союзу (2018) схвалили Рамкову програму оновлених компетентностей для навчання протягом життя, де «підприємницька компетентність» визначена як ключова компетенція, що сприятиме розвитку фінансової грамотності людей, їх соціальній інтеграції, активному громадянству, становленню рівноправного й демократичного суспільства

Упровадження педагогічної системи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності передбачає: підвищення рівня цифрової культури випускників ЗП(ПТ)О, зростання їх креативності, стресостійкості, конкурентоздатності та готовності до самозайнятості в умовах розвитку малого і середнього бізнесу.

Престиж робітничої професії представники цільових груп, які брали участь у роботі фокус-груп, організованих Німецьким товариством з міжнародної співпраці (GIZ) (2020), пов'язують з перспективами робітничої професії, серед яких домінують економічні – гідна оплата праці і можливість відкрити власну справу. Більшість учасників глибинних інтерв'ю оцінюють імідж профтехсвіти як низький, але високо оцінюють можливості профтехосвіти для розвитку своєї громади / міста / регіону. Так само низькою виявилася і оцінка іміджу системи професійно-технічної освіти.

Децентралізація управління активізувала передачу ЗП(ПТ)О з державної форми власності до комунальної. Це відбувається з урахуванням галузевих і регіональних особливостей функціонування ринків праці і сприяє покращенню фінансування, модернізації матеріально-технічної бази, залученню різних груп стейкхолдерів до формування змісту професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників та забезпечення якості П(ПТ)О. Водночас в системі професійної освіти законодавчо не закріплені сучасні підходи до управління, принципи і межі автономії ЗП(ПТ)О, механізми державно-приватного партнерства, джерела фінансування, мотивування педагогів до професійного розвитку і саморозвитку, а роботодавців – до активного включення у модернізацію системи П(ПТ)О тощо.

Мета та завдання дослідження.

Мета дослідження полягала у науковому обґрунтуванні теоретичних і методичних основ й апробації методик консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Для досягнення мети наукового дослідження було поставлено такі **завдання:**

1. Проаналізувати нормативні документи, науково-теоретичні джерела щодо консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти у воєнний та повоєнний час. Визначити експериментальну базу та провести констатувальний етап педагогічного експерименту щодо підготовки молоді до повоєнного відновлення економіки України.

2. Теоретично обґрунтувати концепцію та розробити модель консультування з молодіжного підприємництва в закладах професійної (професійно-технічної) освіти для повоєнного відновлення економіки України.

3. Розробити, апробувати методики консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти для повоєнного відновлення економіки України.

4. Створити комплекс навчально-методичного забезпечення консультування з молодіжного підприємництва в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

5. Здійснити обґрунтування перспектив консультування з молодіжного підприємництва в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у воєнний і повоєнний час.

Основні наукові результати дослідження

У відповідності до поставлених завдань наукового дослідження **«Теоретичні й методичні основи консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»** у 2022–2024 рр. здійснено:

– *аналіз стану розробленості проблеми організації консультування здобувачів професійної освіти з молодіжного підприємництва у вітчизняній, зарубіжній науковій літературі й освітній практиці*: на основі проведеного за сприяння Департаменту професійної освіти МОН України та навчально-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти онлайн-анкетування закладів П(ПТ)О зібрано і проаналізовано інформацію про стан організації у закладах П(ПТ)О консультування з молодіжного підприємництва; конкретизовано сутнісний зміст поняття «консультування з молодіжного підприємництва» як психолого-педагогічного процесу, спрямованого на розвиток особистісних якостей, зокрема підприємливості, та інших навичок, сукупність яких характеризує підприємницьке мислення і поведінку суб'єкта бізнес-діяльності; підвищення обізнаності здобувачів професійної освіти про способи самозарадності й можливості кар'єрного зростання у підприємстві, розроблення бізнес-проектів, керування віртуальними міні-підприємствами; оволодіння діловими навичками і знаннями про способи, алгоритми й механізми заснування бізнесу. Консультування як стратегія допомоги майбутнім молодим підприємцям – це цілісна, унікальна за своїм змістом система, яку можна представити як спільну продуктивну діяльність здобувача професійної освіти і консультанта. Основним продуктом даної діяльності є результативні зміни в свідомості здобувачів професійної освіти, їхнього ставлення до майбутньої підприємницької діяльності, мінімізація проблемних аспектів життя, подолання невпевненості, оптимізація особистісних якостей;

– *теоретично обґрунтовано та розроблено концепцію консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що спрямована на вирішення проблем*: підготовки молоді до підприємницької діяльності й законодавчого забезпечення захисту прав його суб'єктів; правового регулювання державної політики у сфері розвитку молодіжного підприємництва; координації дій на рівні органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій у наданні державної і регіональної підтримки розвитку молодіжного підприємництва;

конкретизації методологічних підходів і принципів консультування молоді щодо започаткування власного бізнесу; усвідомлення механізмів ефективної взаємодії, конструктивної співпраці між представниками науки, освіти і бізнесу. Концепція розглядається як системна стратегія мети, завдань, методологічних підходів, принципів, форм організації психолого-педагогічного процесу надання дієвої допомоги здобувачам професійної освіти в започаткуванні власної справи, а також адаптування й успішного провадження підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки, що реалізується в інтелектуальній, дослідницько-аналітичній і проєктній діяльності педагогічних працівників (на основі аналізу проблемних питань і пошуку конструктивних рішень їх розв'язання), а також у взаємодії з майбутніми фахівцями задля застосування набутих знань і умінь.

- обґрунтовано перспективи консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що передбачають реалізацію нової парадигми консультування з молодіжного підприємництва, згідно з якою консультування з молодіжного підприємництва розглядається як стратегія допомоги майбутнім підприємцям у досягненні успіху, що уможливорює утворення цілісної й унікальної за змістом системи конструктивної взаємодії здобувачів професійної освіти, консультантів і роботодавців. Основними результатами такої діяльності є істотні зрушення на рівні свідомості майбутніх фахівців, зокрема ставлення до ймовірної підприємницької діяльності у майбутньому, що сприятиме подоланню невпевненості, труднощів у засвоєнні основ підприємництва, покращенню емоційної сфери, й оптимізації індивідуально-особистісних ресурсів. Нова парадигма передбачає розвиток особистісних якостей і загальнонавчаних навичок, котрі є ознакою підприємницького мислення та поведінки; підвищення обізнаності здобувачів професійної освіти у питаннях самозайнятості та можливостей кар'єрного зростання у підприємстві; забезпечує розуміння молоддю підприємництва як ефективного способу зробити свій внесок у розвиток суспільства й, згенерувавши цікаві ідеї, організувати ефективну їх реалізацію та досягти успіху в започаткованій справі.

– обґрунтовано модель консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, основу якої склали такі компоненти: нормативно-детермінантний (комплекс цілей та завдань, зумовлений соціальним замовленням щодо підготовки молоді до підприємницької діяльності для повоєнного відновлення України, вимогами освітніх та професійних стандартів); теоретико-методологічний (підходи та принципи здійснення консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти); змістовний (компоненти кар'єрної компетентності здобувачів професійної освіти та їх готовності до вибору підприємницької діяльності як напряму реалізації подальшої освітньо-професійної траєкторії); процесуальний (форми, методи та методики консультування з молодіжного підприємництва); критеріально-діагностичний (критерії та показники педагогічної ефективності консультування з молодіжного підприємництва);

– розроблено та апробовано методики консультування з молодіжного підприємництва у закладах П(ПТ)О (методику психологічного консультування майбутніх кваліфікованих робітників з питань готовності до підприємницької діяльності ; методику бізнес-консультування майбутніх кваліфікованих робітників щодо підприємницької діяльності; методику юридичного консультування здобувачів професійної освіти з відкриття і ведення власної справи);

– створено та впроваджено комплекс навчально-методичного забезпечення консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, який розкриває: теоретичні (основні категорії консультування з молодіжного підприємництва; закономірності консультування з молодіжного підприємництва між: якістю нормативно-правового забезпечення та інтенсивністю впровадження педагогічних інновацій; фінансовим і ресурсним забезпеченням діяльності структурних підрозділів, що здійснюють консультування, й ефективністю консультаційної діяльності; включеністю консультування з молодіжного підприємництва в освітній процес, у загальну систему позанавчальних заходів і результативністю консультативної діяльності; наявністю в закладі освіти програми мотивації всіх суб'єктів освітнього процесу до участі в консультуванні та результативністю підготовки молоді до підприємницької діяльності; результативністю консультування з молодіжного підприємництва та системністю координації діяльності усіх суб'єктів консультування; принципи консультаційної діяльності з підготовки здобувачів професійної освіти до відкриття й ведення власної справи); практичні (створення організаційно-педагогічних умов, застосування ефективних видів консультаційної діяльності з підготовки молоді до підприємницької діяльності та форм організації консультування з молодіжного підприємництва; забезпечення відповідності змісту консультаційної діяльності й специфіки галузі, для якої здійснюється підготовка майбутніх кваліфікованих робітників; чітке визначення умінь і навичок, які необхідно сформувати у майбутніх кваліфікованих робітників для підвищення їхньої готовності і здатності до відкриття і ведення власної справи) й технологічні (методики психологічного, юридичного і бізнес-консультування) його аспекти;

Концепція консультування з молодіжного підприємництва у закладах П(ПТ)О

У процесі виконання наукового дослідження вперше розроблено й обґрунтовано концепцію консультування з молодіжного підприємництва як складно-системну стратегію мети, завдань, методологічних підходів, принципів, форм організації психолого-педагогічного процесу надання дієвої допомоги майбутнім фахівцям у започаткуванні власної справи й успішного провадження підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки, що реалізується в інтелектуальній, дослідницько-аналітичній і проєктній діяльності педагогічних працівників (на основі аналізу проблемних питань підготовки учнівської молоді до самозайнятості й подальшого успішного ведення бізнес-діяльності та розроблення конструктивних рішень розв'язання виявлених проблем), а також у

взаємодії зі здобувачами професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти задля застосування набутих ними знань і вмінь, зокрема в складанні бізнес-планів. Зважаючи на це, завданнями консультування з молодіжного підприємництва в закладах П(ПТ)О позиціоновано:

- формування позитивних і активних ціннісних переконань, в яких уявлення про життєвий успіх інтегруються з прагненням до досягнення високого рівня професіоналізму, успіху в самозайнятості та подальшій бізнес-діяльності;

- розвиток творчого потенціалу, що реалізується через генерацію підприємницьких ідей та їх втілення в конкретних діях, моделях поведінки;

- планування особистої і професійної кар'єри здобувача професійної (професійно-технічної) освіти;

- активізація мотивації самоактуалізації й особистісного зростання.

Уточнено шляхи реалізації концепції консультування з молодіжного підприємництва й аргументовано, що консультативна діяльність спрямована на актуалізацію й усвідомлення майбутнім суб'єктом підприємницької діяльності індивідуальних якостей, що здійснюють цілісний вплив на його роботу (започаткування і просування бізнесу) й особистісний розвиток. Зважаючи на це встановлено, консультування дає можливість:

- адекватно оцінити себе, як майбутнього бізнесмена, з позиції критеріїв професійної педагогіки, психології з урахуванням вимог сьогодення;

- виокремити нові напрями, способи й засоби досягнення поставлених цілей майбутніми суб'єктами молодіжного підприємництва;

- визначити конкретні методи і прийоми реалізації індивідуально-особистісних ресурсів (потенціалів, здібностей, задатків, інтересів) здобувачів П(ПТ)О і ФПО.

Ініційована Міністерством економіки України реформа розвитку підприємництва зумовила виникнення сприятливих обставин для заснування об'єктів мікро-, малого і середнього бізнесу, а саме:

- запровадження ефективних інструментів регулювання доступу до ринків;

- розроблення механізмів саморегулювання господарської та професійної діяльності;

- спрощення та цифровізацію дозвільних і ліцензійних процедур;

- розширення доступу до знань, ринків, капіталу, враховуючи тимчасово обмежені можливості фінансової підтримки та значні виклики, що постали перед країною;

- зростання рівня захисту прав споживачів відповідно до принципів, підходів і практик ЄС;

- удосконалення системи державного нагляду та переорієнтування органів державного контролю на ризик-орієнтований підхід у плануванні перевірок підприємців з урахуванням оцінки ризиковості їхньої діяльності.

З запровадженням реформи розвитку підприємництва, актуалізацією форм мікро-, малого і середнього бізнесу, позиціонуванням молоді як одного з найважливіших стратегічних ресурсів країни, використання якого потребує

створення реальних умов для всебічної її самореалізації, зокрема, надання економічних свобод, сприяння впровадженню підприємницьких ініціатив, а також підтримки молодіжного підприємництва на міжнародному, загальнодержавному, регіональному й місцевому рівнях, є необхідність у підвищенні якості підготовки здобувачів професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти до забезпечення можливостей модернізації національної економіки у повоєнний час. У зв'язку з цим об'єктивовано необхідність забезпечення готовності суспільства загалом, і науково-освітнянської спільноти зокрема, до процесів опанування молоддю ключовими комбінаціями ціннісних орієнтацій, знань, умінь, навичок, способів мислення та діяльності, розвитку комплексу індивідуально-особистісних якостей, що сприятимуть їхній самозайнятості, успішному веденню й адаптуванню власного бізнесу до цивілізаційних обставин на глобальному, всеукраїнському й регіональному рівнях.

Основними проблемами розвитку молодіжного підприємництва, на вирішення яких спрямовано розроблену нами концепцію, є відсутність: законодавчо визнаного розуміння молодіжного підприємництва та його кваліфікаційних ознак; нерозробленість процедур правового регулювання молодіжного підприємництва й, зокрема, захищеності прав його суб'єктів; невизначеність концептуальних засад державної політики у сфері розвитку молодіжного підприємництва, а саме актуальних підходів і принципів консультування молоді щодо започаткування власного бізнесу й адаптування підприємницької діяльності до цивілізаційних обставин; відсутність системи консультування з молодіжного підприємництва майбутніх фахівців різних професій та чітких характеристик (кваліфікаційних ознак) консультування з молодіжного підприємництва в закладах П(ПТ)О; нерозробленість єдиних вимог до освітніх програм з розвитку підприємницької компетентності здобувачів П(ПТ)О, дієвих методик і технологій консультування з молодіжного підприємництва в закладах П(ПТ)О; несформованість екосистеми підприємництва, бізнес-культури суспільства й чітких механізмів ефективної взаємодії, конструктивної співпраці між представниками науки, освіти і бізнесу; неузгодженість координації дій на рівні органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій у наданні державної і регіональної підтримки розвитку молодіжного підприємництва.

Мета концепції консультування з молодіжного підприємництва в закладах професійної (професійно-технічної) освіти полягає у визначенні стратегічних напрямів, основних завдань, наукових підходів, принципів і способів консультування з молодіжного підприємництва в закладах П(ПТ)О для відновлення національної економіки у воєнний час та її модернізації в повоєнний період.

Основними завданнями концепції є:

- визнання молодіжного підприємництва як соціально-економічного явища на загальнодержавному рівні та забезпечення правового регулювання питань молодіжного підприємництва, зокрема захищеності молодих підприємців;

- розроблення комплексних змін до законодавства з метою визначення кваліфікаційних ознак молодіжного підприємництва та його сутнісних характеристик у різних сферах життя суспільства;
- обґрунтування єдиних вимог до консультування з молодіжного підприємництва в закладах П(ПТ)О, а також кваліфікаційних вимог до професійних консультантів центрів кар'єри;
- організація системного надання дієвої консультаційної допомоги молоді у започаткуванні власної справи, успішному провадженні підприємницької діяльності з урахуванням цивілізаційних викликів;
- підвищення рівня бізнес-культури суспільства й формування культури підприємництва серед молоді, що уможливить підтримку молодіжного підприємництва, розвиток інноваційного потенціалу молоді, реалізацію її економічних свобод, молодіжних стартапів, креативних індустрій та сприятиме модернізації національної економіки;
- відпрацювання чітких механізмів ефективної взаємодії й конструктивної співпраці між представниками науки, освіти і бізнесу;
- створення системи індикаторів для моніторингу стану розвитку молодіжного підприємництва.

Концепція ґрунтується на ідеї розуміння консультування з молодіжного підприємництва у закладах П(ПТ)О як складно-структурованого психолого-педагогічного процесу своєчасного надання дієвої допомоги майбутнім фахівцям у започаткуванні власної справи й адаптуванні бізнесу до форс-мажорних обставин, що є цілісною, унікальною за змістом системою спільної продуктивної діяльності здобувача професійної освіти і консультанта. Концепцію ж позиціонуємо як складно-системну стратегію мети, завдань, методологічних підходів, принципів, форм організації психолого-педагогічного процесу надання дієвої допомоги майбутнім фахівцям у започаткуванні власної справи, а також адаптування й успішного провадження підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки, що реалізується в інтелектуальній, дослідницько-аналітичній і проєктній діяльності педагогічних працівників (на основі аналізу проблемних питань та розроблення конструктивних рішень їх розв'язання) й у взаємодії зі здобувачами професійної освіти задля застосування набутих ними знань і вмінь.

Уточнено суть молодіжного підприємництва, дефініцію якого потрактовано, як соціально-економічне явище, економічний напрям підвищення рівня зайнятості молоді, створення нових підприємств і додаткових робочих місць. У цьому зв'язку консультування з молодіжного підприємництва обґрунтовано як формальну й неформальну освіту для кар'єри, що передбачає: розвиток особистісних якостей і загальнонавчаних ключових навичок, котрі є ознакою підприємницького мислення та поведінки; підвищення обізнаності здобувачів П(ПТ)О з питань самозайнятості та можливостей кар'єрного зростання у підприємстві; розроблення бізнес-проєктів, керування віртуальними міні-підприємствами; оволодіння діловими навичками і знаннями про те, як розпочати, успішно розвивати й адаптувати власний бізнес відповідно до умов воєнного та повоєнного часу.

Наголосимо, що в Законі України «Про освіту» підприємливість визнано, як одну з ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності. Законом України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» визначено правові та економічні засади державної політики у сфері підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва, зокрема, передбачено створення сприятливих умов для розвитку цього виду господарювання. Важливо, що одним із завдань молодіжної політики Законом України «Про основні засади молодіжної політики» є розвиток підприємницької компетентності й у назві ст. 22 анонсовано особливі гарантії молоді у сфері підприємництва. Державною стратегією регіонального розвитку на 2021–2027 рр., з-поміж інших загальнодержавних викликів, що стримують розвиток окремих регіонів та держави загалом, вказується низька підприємницька активність населення. Національної економічною стратегією на період до 2030 року з-поміж орієнтирів, принципів і цінностей виокремлено розвиток підприємництва, інновацій і талантів, економічну свободу, що передбачає позиціонування суб'єктів підприємництва як основи економіки. Водночас Стратегією розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, що узгоджена зі Стратегією розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року, Стратегією розвитку промислового комплексу, Енергетичною стратегією України на період до 2035 року, Цілями сталого розвитку (2015-2030 роки), програмами реформування системи державного нагляду (контролю), передбачалося проведення низки заходів для створення сприятливого середовища щодо розвитку малого і середнього підприємництва, розширення доступу до фінансування, спрощення податкового адміністрування, підвищення його інноваційного потенціалу, популяризації підприємницької культури. Планом заходів реалізації «Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року», анонсовано, з-поміж іншого, популяризацію підприємництва серед молоді, його підтримку й модернізацію існуючої інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, що передбачало створення Офісу розвитку малого і середнього підприємництва при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та регіональних центрів розвитку підприємництва.

Узагальнений досвід зарубіжних країн засвідчив суттєвий вплив здійснюваних заходів щодо молодіжного підприємництва на розвиток національних економік і конкурентоспроможність країн ЄС на міжнародному рівні. Виявлено, що на сьогодні в Україні організуються заходи, спрямовані на підготовку молоді до підприємництва, проте вони не мають системного характеру, забезпечують формування окремих навичок та не вирішують питань низького рівня сформованості підприємницької компетентності здобувачів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Ключовим результатом консультування прогнозуємо: істотні зрушення на рівні свідомості майбутніх фахівців, зокрема, самоаналіз ставлень до підприємництва як майбутнього результативного різновиду господарювання, а також відповідних ціннісно-світоглядних переконань, мінімізація проблемних

аспектів життя, подолання невпевненості, труднощів у оволодінні основами фінансової грамотності та підприємництва, оптимізація загально-емоційного стану, зокрема, індивідуально-особистісних якостей суб'єктів освітнього процесу.

Обґрунтовано основні підходи і способи вирішення означених завдань за виокремленими напрямками проблематики.

Визнання молодіжного підприємництва як соціально-економічного явища на загальнодержавному рівні, забезпечення правового регулювання питань молодіжного підприємництва, розроблення комплексних змін до законодавства, що сприятиме визначенню чітких кваліфікаційних ознак молодіжного підприємництва, його сутнісних характеристик у різних сферах життя суспільства, а також обґрунтуванню єдиних вимог до консультування з молодіжного підприємництва в закладах П(ПТ)О та кваліфікаційних вимог до професійних консультантів центрів кар'єри й підприємництва. Це можливо реалізувати шляхом, по-перше, уведення в науковий обіг понять «молодіжне підприємництво», «суб'єкт молодіжного підприємництва», «об'єкт молодіжного підприємництва», «форми молодіжного підприємництва», «підприємницька освіта», «консультування з молодіжного підприємництва», «консультативна діяльність з молодіжного підприємництва», «консультант з молодіжного підприємництва»; по-друге, розроблення та затвердження опису молодіжного підприємництва, що визначає ключові поняття, структуру молодіжного підприємництва за сферами, обсяг знань, умінь і практичних навичок молодих підприємців, рівні сформованості підприємницької компетентності й може використовуватися з метою визнання і подальшого вдосконалення діяльності суб'єктів молодіжного підприємництва у різних сферах господарювання (рамкова характеристика); по-третє, правового регулювання питань розвитку підприємливості й підприємницької компетентності учнівської і студентської молоді; по-четверте, удосконалення професійних і освітніх стандартів з конкретних професій з урахуванням вимог затверджених рамок професійних і підприємницької компетентностей; по-п'яте, запровадження сертифікації навичок суб'єктів молодіжного підприємництва; по-шосте, розроблення вимог до рівнів володіння підприємницькими навичками педагогічних працівників, які залучаються до консультування здобувачів П(ПТ)О з молодіжного підприємництва, під час виконання професійних та службових обов'язків, проведення сертифікації, атестації тощо; по-сьоме, створення освітніх (освітньо-професійних) програм підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників центрів кар'єри та підприємництва з урахуванням вимог професійної рамки підприємницької компетентності.

Організація системного надання дієвої консультаційної допомоги молоді у започаткуванні власної справи, успішному провадженні підприємницької діяльності з урахуванням цивілізаційних викликів здійснюється шляхом: по-перше, визначення й наукового обґрунтування актуальних підходів і принципів консультування молоді щодо започаткування власного бізнесу й успішної підприємницької діяльності, що передбачають: формування позитивних і активних ціннісно-світоглядних настанов, в яких уявлення про життєвий успіх

інтегруються з прагненнями досягти високого рівня професіоналізму й успіху в підприємницькій діяльності; розвиток критичного мислення й творчого потенціалу, що проявляється в генеруванні підприємницьких ідей з обов'язковим їх подальшим втіленням у конкретних діях; ефективне планування особистої і професійної кар'єри здобувачів освіти; активізацію мотивації самоактуалізації та особистісного зростання здобувачів П(ПТ)О; по-друге, запровадження програм, спрямованих на підвищення рівня економічної обізнаності, навичок щодо розроблення та презентування бізнес-планів, стартапів, формування в молоді культури підприємництва; по-третє, використання у професійній підготовці майбутніх фахівців бізнес-симуляторів, бізнес-інкубаторів, тренажерів, акселераторів; залучення здобувачів П(ПТ)О до підприємницької діяльності у віртуальних фірмах задля підвищення рівня фінансової грамотності, підприємницьких навичок і компетентності; по-четверте, розроблення та реалізації структурно-функціональної моделі консультування з молодіжного підприємництва в закладах П(ПТ)О; по-п'яте, створення та запровадження технологій, методик консультування з молодіжного підприємництва, що забезпечують актуалізацію й розвиток комплексу індивідуально-особистісних якостей здобувачів П(ПТ)О, які в своїй цілісності обумовлюють їхній підприємницький успіх та подальший особистісний розвиток відповідно до цивілізаційних викликів; по-шосте, активізації діяльності центрів кар'єри, зокрема проведення тренінгових занять із самоактуалізації індивідуально-особистісних якостей здобувачів П(ПТ)О, що в своїй цілісності обумовлюють їхній підприємницький успіх в розвитку мікро-, малого і середнього підприємництва; по-сьоме, забезпечення безперервного розвитку професійної і підприємницької компетентностей педагогів П(ПТ)О, залучених до консультування з молодіжного підприємництва, в системі підвищення кваліфікації, засобами формальної і неформальної освіти.

Підвищення рівня бізнес-культури суспільства й формування культури підприємництва серед молоді, що уможливить підтримку молодіжного підприємництва, розвиток інноваційного потенціалу молоді, реалізацію економічних свобод, молодіжних стартапів, креативних індустрій та сприятиме модернізації національної економіки, можливо забезпечити на основі: по-перше, популяризації й поширення соціальних ініціатив, спрямованих на підвищення рівня підприємливості й бізнес-культури представників різних цільових груп населення; по-друге, розроблення та запровадження механізмів фінансової інклюзії, тобто забезпечення щоденних фінансових послуг доступних для молодих підприємців за прийнятною ціною; по-третє, створення Єдиного державного веб-порталу консультування з молодіжного підприємництва; по-четверте, постійного проведення масових заходів із використанням цифрових засобів для підвищення рівня поінформованості громадян щодо молодіжного підприємництва (медіа, соціальні мережі, відео-трансляції заходів тощо).

Відпрацювання чітких механізмів ефективної взаємодії й конструктивної співпраці між представниками науки, освіти і бізнесу здійснюється на основі створення Комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади,

Національної академії педагогічних наук України та громадських організацій щодо розроблення і реалізації стратегії розвитку молодіжного підприємництва, залучення Департаменту регуляторної політики та підприємництва Міністерства економіки України, Департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України, Ради з молодіжних питань при Президентіві України.

Створенню системи індикаторів для моніторингу стану розвитку молодіжного підприємництва сприятиме: розроблення методології проведення досліджень з питань розвитку молодіжного підприємництва; проведення моніторингових досліджень щодо стану розвитку молодіжного підприємництва; прогнозування потреб молодих підприємців у провадженні власного бізнесу з урахуванням цивілізаційних викликів.

Консультавання з молодіжного підприємництва обґрунтовано як своєрідну стратегію своєчасної і дієвої допомоги майбутнім молодим підприємцям у створенні власної справи й адаптуванні бізнесу до різних формажорних обставин, що є цілісною, унікальною за змістом системою спільної продуктивної діяльності здобувача професійної освіти і консультанта. Основним очікуваним результатом такої діяльності є істотні зрушення на рівні свідомості здобувачів професійної освіти, зокрема, перегляд ставлення до майбутньої підприємницької діяльності, мінімізація проблемних аспектів життя, подолання невпевненості, труднощів у оволодінні основами фінансової грамотності і підприємництва, покращення емоційної сфери, оптимізація особистісних якостей.

Загальними ж характерними ознаками консультавання позиціоновано уважне, позитивне ставлення педагога-консультанта до індивідуально-особистісних ресурсів і потенційних можливостей здобувачів освіти, які воліють самостійно планувати свою особистісну і професійну сторони життєдіяльності; емпатія і конгруентність суб'єкт-суб'єктних стосунків. Технологічний аспект консультавання з молодіжного підприємництва визначено як загальну тактику реалізації окремих освітніх технологій, що проєктується на врахуванні закономірностей функціонування системи «педагог – соціальне середовище – здобувач освіти – майбутній підприємець» відповідно до певних обставин навчання (індивідуальне, групове, колективне, масове тощо). Технологію консультавання з молодіжного підприємництва потрактовано як систему взаємопов'язаних дій суб'єктів освітньої діяльності, що включає методи, засоби навчання і теорії їх використання, забезпечуючи розвиток підприємницької компетентності й формування ділової активності майбутніх фахівців.

Принципами консультавання з молодіжного підприємництва обґрунтовано: принцип первинності досвіду (викладач, організовуючи процес навчання або консультавання, на початку заняття пропонує здобувачам професійної освіти проблемні питання, суперечливі завдання чи вправи, які необхідно виконати, ініціюючи в такий спосіб процес пошуку знання); принцип інтерактивності (одночасна діяльність усієї групи здобувачів в засвоєнні інформації економічного змісту, їх залучення в діалогове навчання на основі

обміну ідеями та способами дії); принцип інтегрованості (взаємозумовлене і взаємопов'язане застосування окремих технологій: особистісно-орієнтованої освіти, проблемного, диференційованого навчання, технології професійного пояснення); принцип керованості (реалізація методів діагностичного цілепокладання, планування, проектування процесу навчання, поетапної діагностики, варіювання засобами і методами з метою коригування результатів); принцип відтворюваності (можливість відтворювати технологію в інших закладах освіти, різними педагогами); принцип подієвості (використання спеціально організованих освітніх подій (ситуацій) задля здійснення впливу на того, хто навчається, змінюються його уявлення, цінності і життєві смисли.

Зроблено висновок, що концептуальна ідея консультування з молодіжного підприємництва полягає в проектуванні діяльнісного простору здобувачів професійної освіти задля їхнього професійного розвитку і саморозвитку, в якому типові дії (стереотипи, алгоритми) є загальними способами виконання окремих операцій із розв'язання певного виду проблемних завдань. Відтак дидактико-методичне забезпечення консультування позиціоновано як інтегровану множину методів, засобів і форм навчання, що реалізуються в процесі безпосередньої взаємодії суб'єктів освітнього процесу, забезпечуючи розвиток підприємницької компетентності і формування ділової активності майбутніх фахівців. Відповідно до цього визначено структуру навчально-методичного комплексу як цілісність таких складників: банк інформаційних листів; портфель кейсів, бізнес-квестів; комплекти завдань індивідуально-особистісної й професійної спрямованості; електронна база презентацій; методичні рекомендації для проведення імітаційно-рольових і організаційно-ділових ігор; навчально-методичні матеріали для організації роботи навчальної фірми; практичні і методичні поради з розроблення бізнес-плану, проектування бізнес-моделей; комплекти контрольних-вимірних матеріалів для оцінювання рівня набуття змістових компонентів підприємницької і кар'єрної компетентностей тощо.

Формування й реалізація державної політики щодо розвитку молодіжного підприємництва матиме вплив на інтереси громадян Української держави, суб'єктів різних видів господарювання й органів виконавчої влади. Реалізація цієї Концепції матиме позитивний вплив на забезпечення правового регулювання, спрямованого на розвиток молодіжного підприємства, визначення напрямів і основних завдань у зазначеній сфері, підвищення рівня бізнес-культури населення, підвищення рівня захищеності громадян в умовах ринкової економіки і прискорення процесів відновлення й трансформації національної економіки України, що сприятиме розвитку людського капіталу та конкурентоспроможності країни в цілому.

У результаті комунікативної взаємодії науковців і практиків під час проведення масових заходів, а також ділових зустрічей на базі закладів П(ПТ)О і ФПО узагальнено: позиціонована розробленою концепцією ідея щодо розуміння консультування з молодіжного підприємництва як психолого-педагогічної діяльності, спрямована на актуалізацію й усвідомлення майбутніми суб'єктами підприємництва індивідуальних якостей, цілісність яких

здійснює системний вплив на їхню роботу (започаткування і просування бізнесу) й особистісний розвиток, дає можливість: адекватно оцінити себе як майбутнього бізнесмена з позиції критеріїв професійної педагогіки, психології й вимог сьогодення; виокремити нові напрями, способи й засоби досягнення поставлених цілей; визначити конкретні методи і прийоми для реалізації індивідуально-особистісних ресурсів (потенціалів, здібностей, задатків, інтересів). Відтак, завданнями консультування з молодіжного підприємництва має бути формування позитивних і активних життєвих установок, в яких уявлення про життєвий успіх інтегруються з прагненням до досягнення високого рівня професіоналізму, успіхом у підприємницькій діяльності; розвиток творчого потенціалу, що реалізується у генерації підприємницьких ідей та їх втіленні в конкретних діях; планування особистої і професійної кар'єри здобувача професійної освіти; активізація мотивації самоактуалізації та особистісного зростання.

Реалізація розробленої концепції дасть змогу: прискорити процеси економічного відновлення України; підвищити рівень підприємливості й бізнес-культури в суспільстві, рівень конкурентоспроможності молоді шляхом оволодіння ними новими компетентностями щодо започаткування власної справи й успішної підприємницької діяльності, якість людського капіталу і держави в цілому; запровадити правове регулювання розвитку молодіжного підприємництва; розробити комплексні зміни до законодавства, що забезпечить визнання молодіжного підприємництва як соціально-економічного явища й визначення його кваліфікаційних ознак, а також правове регулювання питань молодіжного підприємництва у різних сферах життя суспільства; визначити єдині вимоги до консультування з молодіжного підприємництва в закладах П(ПТ)О, а також кваліфікаційні вимоги до професійних консультантів центрів кар'єри й підприємництва; забезпечити функціонування системної консультаційної допомоги молоді в започаткуванні власної справи, успішному провадженні підприємницької діяльності з урахуванням цивілізаційних викликів; істотно підвищити рівень культури підприємництва серед молоді, що уможливить підтримку молодіжного підприємництва, розвиток інноваційного потенціалу молоді, молодіжних стартапів, креативних індустрій та сприятиме модернізації національної економіки; забезпечити відпрацювання чітких механізмів ефективної взаємодії й конструктивної співпраці між представниками науки, освіти і бізнесу; створити індикатори для моніторингу стану розвитку молодіжного підприємництва.

Сучасна парадигма консультування з молодіжного підприємництва у закладах П(ПТ)О

У процесі виконання НД вперше обґрунтовано нову сучасну парадигму консультування з молодіжного підприємництва у закладах П(ПТ)О. Аргументовано доведена необхідність зміни освітньої парадигми, що має відтворювальний характер й орієнтується переважно на репродуктивне знання, ґрунтуючись на розумінні кар'єри як швидкого й успішного просування в службовій, суспільній, науковій чи іншій діяльності, здобуття визнання, а

підприємництва – як господарської діяльності задля досягнення економічних і соціальних результатів, зокрема одержання прибутку, на нову (компетентнісну) парадигму відповідно до якої консультативна діяльність з молодіжного підприємництва спрямована на актуалізацію й усвідомлення майбутнім суб'єктом підприємницької діяльності індивідуальних якостей, що здійснюють цілісний вплив на його роботу (започаткування і просування бізнесу) й особистісний розвиток.

Доведено, що на теоретико-методологічному рівні переваги сучасної підприємницької освіти не обмежуються стимулюванням прагнення до створення стартапів і бізнес-планів, проєктуванням віртуальних інноваційних підприємств та нових робочих місць. Методологічний підхід до консультування з молодіжного підприємництва – це стратегічний напрям, який висвітлює всі компоненти системи підготовки до підприємництва: визначення цілей, завдань, змісту, шляхів і способів їх досягнення, характер продуктивної взаємодії педагога й здобувачів професійної освіти.

Підґрунтям нашого дослідження є методологічний підхід який охоплює спосіб пошуку, розробки, систематизації методів пізнання бізнесу, без яких неможливо сформулювати у майбутнього підприємця, здобувача професійної освіти, якостей, що характеризують кожну людину як професіонала:

- уявлення про перспективи побудови власного майбутнього, визначати стратегію наукового пізнання;
- бажання регулювати і організовувати процес пізнання або практичного перетворення конкретного об'єкта;
- прагнення вивчати не тільки методи, але й інші засоби, які забезпечують досліdnий процес (поняття, принципи, орієнтації, категорії);
- здатність розробляти методологічні новації.

Згідно з новою парадигмою консультування з молодіжного підприємництва кваліфікується як складова формальної і неформальної освіти для кар'єри у сфері підприємництва, якщо вони включають принаймні два з наступних елементів:

- підвищення обізнаності здобувачів професійної освіти щодо самозайнятості та можливостей кар'єрного зростання у підприємстві;
- рефлексію особистісних якостей і загальноприйнятих (горизонтальних) навичок, які є ознакою підприємницького мислення та поведінки;
- робота над бізнес-проєктами та керування міні-компаніями;
- усвідомлення способів оволодіння конкретними діловими навичками і знаннями про те, як розпочати й успішно розвивати бізнес в конкретних соціально-економічних умовах.

- удосконалено теоретико-методологічні підходи до консультування щодо створення підприємницьких програм та модулів, які пропонуються здобувачам професійної освіти; засоби утвердження власної позиції «Я-підприємець», що сприяють формуванню творчого мислення, здатності ефективно вирішувати проблеми, об'єктивно аналізувати бізнес-ідеї, спілкуватися з віртуальними партнерами, створювати мережу, здійснювати керівництво і оцінку будь-якого

конкретного проєкту. Здобувачі почуваються більш впевнено під час проєктування власного бізнесу, якщо вони зможуть перевірити власні ідеї у сприятливому освітньому середовищі.

- набула подальшого розвитку теорія переходу від авторитарно репродуктивної парадигми, на якій ґрунтується знаннева системи освіти до освітньої парадигми нового часу, яка орієнтована на вироблення сучасної системи цінностей у молоді, більш ефективна щодо встановлення суб'єкт-суб'єктних відносин між педагогом і здобувачами професійної освіти; сприяє створенню ситуації коли педагог більше допомагає вчитися, консультує, ніж навчає здобувача освіти.

На таких теоретичних засадах консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти виконує наступні функції:

- виявляє способи набуття підприємницьких знань, які відображають динаміку явищ і процесів;

- передбачає індивідуальний шлях розвитку власних підприємницьких якостей, які уможливають досягнення поставленої мети;

- гарантує різнобічність отримання інформації про доцільність розгортання ділової активності у певній сфері підприємницької діяльності;

- забезпечує систематизацію, збагачення, уточнення понять і специфічних термінів, сприяє введенню додаткової інформації щодо фінансово-економічних та правових засад;

- створює систему, яка базується на таких об'єктивних явищах як економічна самостійність, конкурентоздатність, правова рівноправність, генерування й активне використання новаторських ідей, готовність до виправданого ризику та вміння ризикувати в бізнесі.

На основі обґрунтування й апробації нової парадигми підготовки здобувачів професійної освіти до кар'єри у молодіжному підприємстві були визначені ключові завдання консультування здобувачів професійної освіти з молодіжного підприємництва і підготовки їх до підприємницької діяльності :

- актуалізація розвитку підприємливості у здобувача професійної освіти;

- мотивація до оволодіння основами підприємницької діяльності;

- конкретизація ціннісного ставлення до підприємництва і побудови

У дослідженні визначено та обґрунтовано специфічні принципи консультування з молодіжного підприємництва: первинності досвіду; інтерактивності, інтегрованості, керованості, відтворюваності, принцип подієвості.

Консультування у відповідності із новою парадигмою уможливорює: адекватне оцінювання себе, як майбутнього підприємця, з позиції критеріїв професійної педагогіки, психології й вимог сьогодення; виокремлення нових напрямів, способів й засобів досягнення поставлених цілей; визначення конкретних методів і прийомів для реалізації індивідуально-особистісних ресурсів (потенціалів, здібностей, задатків, інтересів). Критеріями ефективного консультування з молодіжного підприємництва стає формування позитивних і

активних життєвих установок, в яких уявлення про життєвий успіх інтегруються з прагненням до досягнення високого рівня професіоналізму, успіхом у підприємницькій діяльності; розвиток творчого потенціалу, що реалізується у генерації підприємницьких ідей та їх втіленні в конкретних діях; активізація мотивації самоактуалізації та особистісного зростання; підприємництво розглядається як спосіб власного внеску у добробут родини, розвитку суспільства і безпеку держави.

Модель процесу консультування з молодіжного підприємництва

Концептуально-теоретичний блок репрезентує теоретичний базис процесу консультування з молодіжного підприємництва у закладі професійної (професійно-технічної) освіти, а саме: основні принципи функціонування педагогічної системи; теорії професійного розвитку і розвитку підприємницької компетентності особистості, теорії й принципи консультування з молодіжного підприємництва; теоретичні основи формування підприємницької компетентності та її структуру (ціннісно-мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивно-оцінний компоненти).

У *методико-технологічному блоці* моделі візуалізовано методіку формування підприємницької компетентності здобувачів професійної освіти, конкретизовану відповідними формами, методами й технологіями консультування з молодіжного підприємництва. Аналіз досліджень з консультування та проблем розвитку молодіжного підприємництва дає підстави розглядати його як поетапний процес. Кожен етап має за мету формування кожного з компонентів підприємницької компетентності, проте на конкретних етапах превалюють завдання щодо формування певних компонентів. На мотиваційно-орієнтувальному етапі формуються переважно ціннісно-мотиваційна та когнітивна компоненти компетентності; на формувальному – діяльнісний компонент підприємницької компетентності; на закріплювально-прогностичному – формування рефлексивно-оцінного компонента підприємницької компетентності шляхом рефлексії та самооцінки набутого на попередніх етапах досвіду, визначення нових цілей розвитку підприємницької компетентності в процесі консультування з молодіжного підприємництва, шляхів їх досягнення та практичних дій з їх реалізації.

Психолого-педагогічна підтримка формування підприємницької компетентності здобувачів професійної освіти є важливою складовою їхньої освітньої діяльності. Оскільки професійна освіта напряму співвідноситься з прагненнями й планами молоді, більшість учнів мотивовано здобувають освіту, яка послужила б основою й забезпечувала подальший розвиток професійної та бізнес кар'єри. За такого підходу психолого-педагогічна підтримка в частині усвідомлення переваг бізнес-кар'єри в системі професійної освіти передбачає надання широкого спектра послуг, які можуть реалізовуватися як педагогічними працівниками, так і досвідченими фахівцями з молодіжного підприємництва у рамках реалізації парадигми «освіта для кар'єри упродовж всього життя». У межах освітньої діяльності закладів професійної освіти доцільно реалізовувати чотири основні підходи до проведення заходів у

контексті «освіти для кар'єри упродовж всього життя»: курси, лекції, семінари, проекти, виховні заходи тощо, що забезпечуватимуть структуроване дослідження учнями проблеми розвитку професійної і підприємницької компетентності; консультування в малих групах з різних аспектів молодіжного підприємництва; індивідуальне консультування; програми з підготовки до участі у молодіжному підприємстві та створенні нових робочих місць.

Оцінно-результативний блок відображає критерії, рівні сформованості підприємницької компетентності здобувачів професійної освіти, що дозволяє оцінити педагогічну ефективність системи консультування молодіжного підприємництва на рівні навчального закладу.

Отже, модель консультативного процесу включає наступні структурні компоненти:

- 1) мета консультативного процесу;
- 2) завдання консультативного процесу;
- 3) процедури, методи і техніки;
- 4) діагностична та розвивально-корекційна діяльність консультанта;
- 5) самостійна робота здобувача з реалізації розробленого бізнес-плану і внесених у ході консультативного процесу поправок;
- 6) оцінка та зворотний зв'язок з приводу результативності застосованих технік та досягнення мети.

Рис. 1. Модель організації консультування здобувачів професійної освіти з молодіжного підприємництва

Соціально-економічні передумови консультування з молодіжного підприємництва в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в період воєнного стану та повоєнного відновлення економіки України

Соціально-економічні передумови консультування з молодіжного підприємництва в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в період воєнного стану та повоєнного відновлення економіки України — це багатогранний комплекс факторів, які зумовлюють необхідність активної підтримки та стимулювання підприємницьких ініціатив серед молоді в умовах кризових і перехідних періодів. До таких факторів належать: соціально-економічні виклики війни, які спричиняють руйнування інфраструктури, зниження рівня зайнятості, зменшення доходів населення та збільшення нерівності і зменшення традиційних робочих місць, що обумовлює необхідність пошуку альтернативних шляхів зайнятості та самозайнятості, де підприємництво виступає як один із найбільш перспективних напрямів. Особливе значення мають і зміни в економічній політиці, що спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку молодіжного підприємництва, зокрема через надання державної підтримки, податкових пільг, грантів і доступу до фінансових ресурсів. Важливим аспектом є інтеграція новітніх технологій та розвиток інновацій, які стають основою конкурентоспроможності молодіжних підприємств як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Актуальність формування соціально-економічних передумов консультування з молодіжного підприємництва в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в період воєнного стану та повоєнного відновлення економіки України зумовлена комплексом нагальних потреб. По-перше, це підвищення економічної стійкості країни, що є ключовим чинником у відновленні її економіки та забезпеченні стабільного зростання. По-друге, важливим є сприяння молодіжній зайнятості, що дозволить запобігти соціальній нестабільності, яка може виникнути через високий рівень безробіття серед молоді. Особливої уваги потребує формування нових компетенцій у молоді, які відповідають викликам сучасного ринку праці, зокрема в умовах цифровізації та технологічних змін. Важливим аспектом також є відновлення та модернізація інфраструктури, яка забезпечить ефективні умови для розвитку молодіжного підприємництва. Не менш значущим є формування культури підприємництва серед молоді, що сприятиме створенню нового покоління підприємців, здатних генерувати інноваційні ідеї та втілювати їх у життя. У цьому контексті залучення міжнародних інвестицій та розвиток співпраці з міжнародними організаціями стають ключовими чинниками для забезпечення підтримки молодіжного підприємництва та реалізації потенціалу молодих фахівців. Консультування з молодіжного підприємництва стає необхідним елементом у системі професійної освіти, спрямованим на створення передумов для сталого розвитку економіки України, зростання добробуту населення та забезпечення інтеграції молоді в економічні процеси.

Основною метою формування соціально-економічних передумов консультування з молодіжного підприємництва в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в період воєнного стану та повоєнного відновлення економіки України є створення умов для розвитку підприємницької активності серед молоді, формування вмій і навичок, необхідних для започаткування і ведення бізнесу, а також надання практичної підтримки у використанні доступних ресурсів і програм допомоги з боку держави та міжнародних партнерів.

Основним завданням формування соціально-економічних передумов консультування з молодіжного підприємництва в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в період воєнного стану та повоєнного відновлення економіки України є створення умов для розвитку підприємницьких компетентностей серед молоді. Це включає формування системи доступу до якісних консультаційних послуг, освітніх та інформаційних ресурсів, які допоможуть молодим людям отримати необхідні знання, навички та підтримку для започаткування та ведення власного бізнесу. Такий підхід сприятиме створенню нових бізнесів, відновленню економічної активності у постраждалих регіонах та забезпеченню інтеграції молодих підприємців у процеси відбудови економіки. Крім того, це сприятиме підвищенню рівня економічної стабільності, соціального добробуту та сприятиме загальному зміцненню економічної стійкості країни. Особлива увага приділяється адаптації консультаційних програм до реальних потреб молодих підприємців, використанню сучасних цифрових інструментів у консультуванні, а також залученню до цього процесу фахівців із досвідом роботи в умовах кризових ситуацій.

Соціально-економічні передумови консультування з молодіжного підприємництва в закладах професійної (професійно-технічної) освіти здобувачі професійної освіти спрямовані на: створення нових робочих місць, молодіжне підприємництво сприяє скороченню безробіття, особливо у молодіжній групі, що підвищує рівень життя та покращує соціально-економічне становище; збільшення податкових надходжень до бюджету; стимулювання молодіжним підприємництвом розвитку інновацій та нових технологій, що сприяє покращенню життя та підвищенню конкурентоспроможності країни на міжнародному рівні; підвищення рівня освіти в галузі бізнесу та економіки, якому сприяє консультування з питань молодіжного підприємництва; зростання громадської свідомості, громадяни мають більше усвідомлювати важливість особистого розвитку та підтримки молоді у період дії воєнного стану та повоєнного відновлення економіки; розвиток підприємницьких компетенцій у молоді, основним завданням є формування у здобувачів професійної освіти необхідних знань і навичок для започаткування та ведення бізнесу; підвищення рівня підприємницької культури, здобувачі освіти мають отримати розуміння важливості підприємницької діяльності для економіки країни, а також усвідомлення основних принципів підприємництва, таких як відповідальність, ініціативність, самостійність, здатність до прийняття рішень у невизначених умовах; підтримку менторства та мережування молодіжного підприємництва.

Консультації передбачає розвиток програм менторства, створення платформ для мережування молодих підприємців з більш досвідченими бізнесменами та експертами, що дозволяє знижувати ризики підприємницької діяльності через обмін досвідом та консультації; пошук джерел фінансування для молодіжних стартапів, враховуючи потребу в капіталі для започаткування бізнесу, важливо навчити молодь знаходити фінансові ресурси, зокрема через гранти, венчурне фінансування або державну підтримку малих підприємств, а також ефективно використовувати ці ресурси для розвитку власного бізнесу; підготовку до адаптації в умовах економічної трансформації, необхідно навчити молодь адаптуватися до змінюваного економічного середовища, оцінювати нові можливості та ризики, правильно реагувати на зовнішні виклики (економічні, політичні, соціальні); активізації участі молоді в економічному відновленні у післявоєнний період, Україні потрібні молоді підприємці, готові до активної участі в процесах відновлення, реконструкції інфраструктури та розвитку інноваційних проєктів, що можуть позитивно впливати на економічний розвиток країни.

Очікуваний соціально-економічний ефект полягає у стимулюванні підприємницької активності серед молоді, що сприятиме формуванню нового покоління підприємців, здатних створювати інноваційні бізнеси та адаптуватися до викликів сучасної економіки. Реалізація розроблених рекомендацій сприятиме зниженню рівня безробіття серед молоді, забезпечуючи їхню економічну самореалізацію та соціальну інтеграцію. Це дозволить не лише створити нові робочі місця, а й стимулювати розвиток малого та середнього бізнесу, який є ключовим драйвером економічного відновлення. Сформовані соціально-економічні передумови для консультації з молодіжного підприємництва стануть вагомим чинником відновлення економіки України в умовах післявоєнного періоду. Завдяки підтримці підприємницької активності серед молоді закладається основа для побудови стійкої економіки, орієнтованої на інновації, технологічний розвиток і глобальну конкурентоспроможність. Крім того, впровадження системи консультації сприятиме розвитку підприємницької культури в суспільстві, що підвищить рівень економічної грамотності молодого покоління. Це забезпечить не лише короткостроковий ефект у вигляді створення нових бізнесів, а й довгострокові позитивні наслідки для соціально-економічного розвитку країни, включаючи зростання ВВП, залучення інвестицій і посилення соціальної стабільності. Реалізація запропонованих рекомендацій створює умови для трансформації молодіжного підприємництва у стратегічний елемент відновлення економіки України та формування інноваційного, стійкого економічного середовища.

Методики консультації з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Методика юридичного та правового консультації у закладах професійної (професійно-технічної) освіти з відкриття і ведення власної справи спрямована на актуалізацію і усвідомлення майбутнім підприємцем тих якостей своєї

індивідуальності, що мають впливати на його роботу (бізнес) та особистісний розвиток. Ця методика надає здобувачам професійної освіти можливість адекватно оцінити себе як професіонала в бізнесі з позиції психологічних критеріїв та вимог реалій сьогодення, дозволяє побачити нові напрями і шляхи досягнення своїх цілей і визначити конкретні методи і прийоми для реалізації свого підприємницького потенціалу.

Структурними компонентами цієї методики є: актуалізація – визначення необхідності такого консультування, схильності до тієї чи іншої діяльності, попереднє вивчення ринку товарів та послуг тощо; визначення форм та методів такого консультування; визначення засобів консультування. Ці компоненти складають етапи та алгоритм юридичного консультування з відкриття і ведення власної справи майбутнім підприємцем.

Методика юридичного та правового консультування у закладах професійної (професійно-технічної) освіти з відкриття і ведення власної справи, спираючись на актуальну законодавчу базу та принципи підприємницької діяльності, визначає зміст, різноманітні форми, методи та засоби такого консультування і може бути представлена у вигляді наступного алгоритму: на першому етапі необхідно актуалізувати процес консультування: визначити необхідність такого консультування, схильність суб'єкта консультування до тієї чи іншої підприємницької діяльності, беручи до уваги його преференції, особисті бажання, схильності та нахили. Далі потрібно обґрунтувати необхідність проведення суб'єктом консультування попереднього вивчення ринку товарів та послуг, ознайомлення із сучасними технологіями виробництва товару чи послуги; проведення моніторингу можливих конкурентів, постачальників ресурсів, сировини чи напівфабрикатів, енергоносіїв, інструментів, обладнання тощо. Провести огляд законодавства з метою виявлення відсутності правових перепон у можливій або майбутній підприємницькій діяльності здобувача професійної освіти.

На другому та третьому етапах, базуючись на отриманій попередньо інформації та ґрутуючись на особистісних характеристиках суб'єкта юридичного та правового консультування, визначити методи та форми цього процесу.

На четвертому етапі, беручи до уваги матеріально-технічне забезпечення консультанта та суб'єкта консультування, визначити засоби, що будуть використовуватись під час юридичного та правового консультування здобувачів професійної освіти з відкриття власної справи.

Дотримуючись цієї методики, такий юридичний та правовий консалтинг здобувачів професійної освіти з відкриття власної справи матиме позитивні результати. Також *вперше розроблено*

- *технологію розвитку фінансової грамотності³ майбутніх кваліфікованих робітників у системі професійної (професійно-технічної) освіти, яка являє собою послідовну сукупність педагогічних дій, спрямованих на стимулювання розвитку в учнів вміння вести облік надходжень і витрат; розпоряджатися грошовими ресурсами, планувати майбутні фінансові рішення; здійснювати вибір фінансових інструментів, створювати заощадження, щоб*

забезпечити майбутнє і бути готовими до кризових ситуацій.

Мета технології – розвинути та підвищити рівень фінансової грамотності майбутніх кваліфікованих робітників у системі професійної (професійно-технічної) освіти.

Завданням технології є формування і підвищення рівня їх фінансової грамотності; набуття або розширення навичок раціонально управляти фінансовими ресурсами, бути досвідченими користувачами фінансових послуг; набуття знань про грошовий обіг, оподаткування, бюджетну систему, доходи і витрати родини та сімейний бюджет, діяльність фінансово-кредитних установ, призначення та сутність страхування, функції посередників на фондовому ринку і види цінних паперів; забезпечення розуміння здобувачами освіти дії економічних законів та здатності оперувати основними фінансовими категоріями; розвиток навичок ефективного управління власними фінансами та примноження особистого доходу.

Сутність технології полягає в поетапному підвищенні фінансової грамотності майбутніх кваліфікованих робітників шляхом використання сучасних інноваційних методів навчання, зокрема, кейс методів, інтерактивних методів тощо. У вихованні грамотності здобувачами професійної освіти у сфері фінансів, формуванні корисних звичок у цій сфері, набутті фінансової самостійності, закладенні основ фінансової безпеки протягом побудови майбутньої кар'єри та житті в цілому.

Зміст технології спрямований на розвиток та підвищення рівня фінансової компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у системі професійної (професійно-технічної) освіти на основі практико орієнтованого підходу та соціального партнерства у сфері професійно-технічної освіти із залученням партнерів, які представляють банківські та фінансові організації, що дасть змогу забезпечити ефективну та результативну підготовку підростаючого покоління до успішної діяльності у складних та динамічних умовах сучасної економіки.

Оцінювання та розвиток фінансової грамотності майбутніх кваліфікованих робітників у системі професійної (професійно-технічної) освіти складаються із трьох етапів.

Перший етап полягає у виявленні рівня фінансової обізнаності за допомогою емпіричних методів (тестування, анкетування, опитування), що мають охоплювати такі теми: фінансова поведінка (планування, заощадження, порівняння продуктів, звернення за консультацією, обговорення фінансових питань); ставлення до фінансових питань (уподобання: витрати чи заощадження, коротко- або довгострокове мислення); знання фінансових питань та питань захисту прав споживачів (базові поняття: відсоток, інфляція, ризик/дохід, диверсифікація, гарантована сума відшкодування за вкладом в банках); сприйняття опитуваними власного рівня фінансового добробуту (рівні задоволення, стрес, відчуття контролю, здатність зводити кінці з кінцями); знання фінансових продуктів і користування ними (користування банківським рахунком, інвестиції, де зберігаються заощадження); демографія (вік, дохід, освіта, регіон).

Другий етап – підвищення рівня фінансової обізнаності майбутніх кваліфікованих робітників у системі професійної (професійно-технічної) освіти шляхом впровадження методу case-study або метода конкретних ситуацій у практику навчання, що являє собою метод активного проблемно-ситуаційного аналізу, заснований на навчанні шляхом вирішення конкретних проблем.

Третій етап – проведення моніторингу та оцінювання рівня засвоєння знань і набуття практичних навичок шляхом опитування, тестування, та аналізу отриманих даних.

Очікуваний соціально-економічний ефект впровадження технології розвитку фінансової грамотності майбутніх кваліфікованих робітників у системі професійної (професійно-технічної) освіти полягає в тому що розвиток фінансової грамотності майбутніх кваліфікованих робітників сприятиме розумінню та використанню фінансової інформації в поточний момент та віддаленому майбутньому; набуттю позитивного ставлення до підприємницької діяльності, віри у власні сили та можливість успіху; підвищить рівень відповідальності за фінансові рішення з урахуванням особистої безпеки та благополуччя. Знання, розуміння та навички, набуті на етапі формування особистості, дадуть довготермінові перспективи, допомагаючи молодим підприємцям стати більш впевненими, цілеспрямованими та відповідальними. Ці знання допоможуть зробити вагомий внесок в організацію свого власного бізнесу або у повсякденному житті.

Визначено педагогічні умови організації консультування з молодіжного підприємництва у закладах П(ПТ)О в період воєнного стану та повоєнного відновлення економіки України: «Створення сприятливого освітнього середовища у ЗП(ПТ)О для ефективного консультування учнівської молоді з питань молодіжного підприємництва»; «Розроблення методики організації консультування учнів закладу П(ПТ)О з молодіжного підприємництва»; «Підвищення професійної майстерності викладачів консультування» включає діяльнісний аспект методики організації консультування з питань молодіжного підприємництва для здобувачів професійної освіти ЗП(ПТ)О.

Дослідження підкреслює ключову роль закладів професійної освіти у розвитку підприємницьких здібностей серед молоді в складних соціально-економічних умовах. В умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки заклади професійної освіти у сфері безпеки стикаються з особливими педагогічними викликами. Розглядаються різноманітні форми, за допомогою яких можна організувати консультування в закладах професійної освіти з питань безпеки. Воно підкреслює необхідність міждисциплінарного підходу, що передбачає залучення не лише освітян, а й галузевих експертів, державних установ та організацій громадянського суспільства. Така міждисциплінарна співпраця підвищує якість і застосовність процесу консультування.

Уточнено форми і методи організації консультування з молодіжного підприємництва у ЗП(ПТ)О в період воєнного стану та повоєнного відновлення економіки України: інтеграція в академічні навчальні програми; програми менторства; воркшопи та семінари тощо. Методи консультування: практичні

вправи; запрошені лектори; тематичні дослідження тощо.

Методи, що застосовуються при організації консультаційних сесій, мають першорядне значення. У дослідженні розглядаються різні педагогічні методики, які довели свою ефективність у розвитку підприємницьких навичок в учнівській молоді під час воєнного стану та відновлення економіки. Ці методи включають, зокрема, навчання на власному досвіді, аналіз конкретних ситуацій, симуляції та менторські програми. Вибір методів має відповідати конкретним потребам і контексту закладів професійної освіти у сфері безпеки в Україні. Підкреслюється важливість педагогічних умов, форм і методів у сприянні молодіжному підприємництву в закладах професійної освіти у складні періоди. Відповідаючи на унікальні вимоги воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки, ці заклади професійної освіти можуть зробити значний внесок у зміцнення стійкості та економічне відродження України.

Сучасні суспільні виклики підкреслюють необхідність узгодження інтересів особистості, держави, системи освіти та ринку праці, особливо в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки України. Головною метою професійної освіти є підвищення професійної адаптивності учнівської молоді у відповідь на швидкозмінний ринок праці. Це вимагає від майбутніх кваліфікованих робітників здатності самостійно вирішувати як рутинні, так і складні завдання, будувати міцні міжособистісні стосунки в команді, легко поєднувати лідерські та оперативні ролі, коли це необхідно, брати на себе відповідальність за якість роботи та її результати, а також впроваджувати інновації та підприємницькі ініціативи.

Повномасштабна війна, розв'язана Російською Федерацією проти України, мала глибокі наслідки для бізнес-середовища та економічних перспектив країни. До конфлікту Україна послідовно просувалася до багатьох завдань, визначених у Цілі сталого розвитку 8, таких як підвищення продуктивності, забезпечення якісної зайнятості, заохочення підприємництва та інновацій. Однак війна принесла значні виклики, включаючи територіальну окупацію, руйнування виробничої інфраструктури, втрату кваліфікованої робочої сили та зміну споживчих пріоритетів. Ці фактори створили величезні бар'єри для малого бізнесу, серйозно впливаючи на його здатність ефективно працювати.

У цій постраждалій від війни економіці, позначеній руйнівним безробіттям, для системи професійної (професійно-технічної) освіти України вкрай важливо надати учнівській молоді навички та знання, необхідні для самозайнятості, зокрема для створення та управління власним бізнесом. Це вимагає докорінної зміни підходу до професійної освіти, де розвиток підприємництва стає основним, системним завданням, що охоплює всі аспекти освітнього процесу та позанавчальної діяльності у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Підготовка викладачів закладів П(ПТ)О до навчання учнівської молоді підприємництву вимагає комплексної стратегії, що поєднує педагогічний досвід, знання предмета, професійний розвиток та співпрацю через мережу. Навчальна програма має поглибити розуміння викладачами підприємницької

освіти та забезпечити їх інструментами і підтримкою, необхідними для ефективного викладання цього предмета здобувачам професійної освіти.

У загальному рейтингу педагогічних умов ефективного консультування учнів з питань молодіжного підприємництва перше місце посіло «Створення сприятливого освітнього середовища у ЗП(ПТ)О для ефективного консультування учнівської молоді з питань молодіжного підприємства». Кілька ключових аспектів освітнього середовища впливають на ефективність консультування з питань підприємництва для учнівської молоді ЗП(ПТ)О. До них належать фізичні та матеріальні компоненти, такі як аудиторії, лабораторії, обладнання та програмне забезпечення, що використовуються під час консультацій; соціальний вимір, що включає адміністраторів, викладачів, партнерів та представників влади, які формують ставлення учнів до підприємництва та сприяють розвитку підприємницького мислення і культури; комунікативний компонент, який підкреслює важливість взаємодії між учасниками консультування.

Другою педагогічною умовою була «Розроблення методики організації консультування учнів закладу П(ПТ)О з молодіжного підприємництва». Третя умова була «Підвищення професійної майстерності викладачів консультування» включає діяльнісний аспект методики організації консультування з питань молодіжного підприємництва для здобувачів професійної освіти ЗП(ПТ)О.

У дослідженні розглядаються основні педагогічні умови, необхідні для ефективного консультування учнів з питань молодіжного підприємництва у ЗП(ПТ)О. Ці умови, визначені в результаті експериментального дослідження, стосуються трьох основних аспектів: створення сприятливого освітнього середовища, яке сприяє розвитку підприємливості серед учнів, розробка спеціальних методів організації консультаційних сесій, пристосованих до потреб учнів ЗП(ПТ)О, зацікавлених у підприємстві, та підвищення професійної компетентності консультантів для надання ретельних та персоналізованих консультацій. У дослідженні підкреслюється, що ці три умови відіграють вирішальну роль у забезпеченні успіху ініціатив з консультування молодіжного підприємництва в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Виклики, пов'язані з воєнним станом та післявоєнним відновленням економіки України, вимагають виваженого підходу до використання консультування як інструменту сприяння молодіжному підприємству на місцевому рівні. Це дослідження має на меті вивчити стратегії та методи, що застосовуються в цьому контексті. Для глибшого розуміння теми було застосовано якісну методологію, що включає аналіз документів, інтерв'ю із зацікавленими сторонами та всебічний огляд існуючої літератури.

За умов соціально-політичних потрясінь, пов'язаних з воєнним станом та вимогами післявоєнної відбудови економіки в Україні, сприяння молодіжному підприємству набуває все більшої актуальності. Заклади професійної (професійно-технічної) освіти, як наріжний камінь розвитку людського капіталу, відіграють ключову роль у формуванні підприємницького мислення серед учнів ЗП(ПТ)О. Це дослідження мало на меті визначити конкретні форми

та методи консультування, які можуть ефективно підтримати молодіжне підприємництво в ЗП(ПТ)О в ці складні часи.

Контекстуалізація молодіжного підприємництва в Україні. Розуміння ролі консультування в ЗП(ПТ)О вимагає усвідомлення економічного простору України під час воєнного стану та етапу відновлення. Нестабільність, спричинена цими умовами, підкреслює нагальну потребу сприяння самодостатності та економічному оновленню. Молодіжне підприємництво стало життєво важливим інструментом для стимулювання економічного зростання, створення робочих місць та зміцнення стійкості суспільства.

Роль закладів професійної освіти. Заклади П(ПТ)О несуть ключову відповідальність за підготовку учнів до підприємницької діяльності. Їхня роль виходить за рамки поширення знань і включає в себе діяльність в якості центрів інновацій та розвитку практичних навичок. Вони слугують постачальниками знань, інкубаторами ідей та фасилітаторами практичного навчання.

Форми консультування. Інтеграція контенту, пов'язаного з підприємництвом, в академічні навчальні програми гарантує, що підприємництво буде включено в їх зміст. Програми менторства дозволяють учням отримати цінну інформацію від досвідчених підприємців, створюючи середовище співпраці та динамічного навчання. Крім того, воркшопи та семінари на такі теми, як бізнес-планування, аналіз ринку та фінансовий менеджмент, пропонують учням практичне знайомство з реальними викликами та рішеннями, що ще більше збагачує їхні підприємницькі здібності.

Методи консультування. Включення практичних вправ, таких як створення та реалізація бізнес-планів, моделювання ринкових ситуацій або реалізація малих підприємницьких проєктів під наглядом викладача, дає учням безцінний практичний досвід. Запрошення успішних підприємців та професіоналів галузі в якості запрошених лекторів збагачує освітній процес, надаючи учням ЗП(ПТ)О практичні знання та можливості для налагодження контактів. Крім того, використання кейсів, що містять реальні приклади як успішних, так і невдалих підприємницьких проєктів, дозволяє учням аналізувати складні сценарії, приймати обґрунтовані рішення та глибше розуміти динаміку ринку.

Адаптивність у кризові часи. Консультування в закладах професійної освіти під час воєнного стану та післявоєнної відбудови має демонструвати високий рівень адаптивності. За умов невизначеності та економічних коливань ці заклади повинні бути гнучкими, адаптуючи свої програми консультування до нових викликів і можливостей, що з'являються.

Сприяння молодіжному підприємництву на непідконтрольних уряду територіях (НПУТ) стає ключовою стратегією під час відновлення економіки України. Представлені тут форми та методи консультування є дорожньою картою, яка ілюструє, як підприємництво, навіть в умовах несприятливих обставин, може вкоренитися та відігравати трансформаційну роль у відродженні та зміцненні української економіки та суспільства.

Надання підприємницьких консультацій учням ЗП(ПТ)О пропонує численні переваги. Це допомагає зменшити безробіття та зменшує залежність

від державних субсидій для підтримки безробітних. Крім того, це сприяє створенню більшої кількості легально зареєстрованих малих підприємств, що, у свою чергу, збільшує надходження до державного бюджету. Мережі малого бізнесу в кожному регіоні також продемонстрували свою адаптивність та ефективність у швидкому відновленні логістичних ланцюгів у воєнний час. Крім економічних переваг, консультування з питань підприємництва позитивно впливає на психологічний стан учнів ЗП(ПТ)О, особливо в періоди військової невизначеності. Розвиваючи мислення, яке розглядає виклики як можливості, це консультування допомагає стабілізувати та покращити психічний стан молодих людей.

Список основних наукових праць Наукова продукція

Базиль, Л.О., Ваніна, Н.М., Гриценко, І.А., Закатнов, Д.О. (Ред.), Орлов, В.Ф. (Ред.), & Тітова О. А. (2024). *Консультування з молодіжного підприємництва в закладах професійної (професійно-технічної) освіти для відновлення економіки України : монографія*. Київ: ІПО НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743674/>

Алексєєва, С.В., Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Єршова, Л.М., Закатнов, Д.О. (Ред.), Орлов, В.Ф., Сохацька, Г.В. (2023). Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: монографія. Київ: ІПО НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/735406/>

Preparing vocational education students for entrepreneurship: monograph / [edited by. D. Zakatnov].— Kyiv: Ludmila Publisher, 2023. 193 с. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743882/1/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%86%D0%AF%D0%9B%D0%9F%D0%9A20.12.24%D0%B1%D0%B5%D0%B7-1.pdf>

Basil, L., Orlov, V., & Pryhodii, M. (2024). Professional development of vocational teachers in the context of society digitalization. In O. Blaha, I. Ostopolets (Eds) *Exploring the digital landscape: interdisciplinary perspectives : monograph*. The University of Technology in Katowice Press, Katowice, 796-818. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/741638>

Bazyl, L., Orlov, V. & Nestorenko, T. (2024). Preparation of future specialists for a career in youth entrepreneurship: realities and perspectives: *monograph*. In O. Blaha, I. Ostopolets (Eds) *Exploring the digital landscape: interdisciplinary perspectives*. The University of Technology in Katowice Press, Katowice P. 782-795 <http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/f22f3113112eb3a985d36ee5fcd6747.pdf> ISBN 978-83-969890-9-3, DOI: 10.54264/M036

Довідкова продукція

Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., Савченко, М.О., & Теловата, М.Т.; Тітова, О.А. (ред.) (2022). *Підготовка майбутніх кваліфікованих робітників до молодіжного підприємництва: довідник*. Київ: ІПО НАПН України. <http://lib.iitta.gov.ua/729005/>

Виробничо-практична продукція

Базиль, Л.О., Байдулін, В.Б., Гриценко, І.А., Єршова, Л.М., Орлов, В.Ф., Савченко, М.О., & Теловата, М.Т.; Тітова, О.А. (ред.). (2022). *Молодіжне підприємництво в умовах воєнного стану: практичний порадник*. Київ: ІПО НАПН України. <http://lib.iitta.gov.ua/728126/>

Байдулін, В.Б., Ваніна, Н.М., Гриценко, І.А., Закатнов, Д.О., Єршова, Л.М. & Савченко, М. О. (2023) Методичні основи організації у закладах професійної (професійно-технічної) освіти консультування з молодіжного підприємництва: методичний посібник. Київ: ІПО НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738714/>

Статті у виданнях, що індексуються Scopus, Web of Science Core Collection

Kulalaieva, N., Romanov, L., Yershov, M-O., Romanova, G., & Yershova, L. (2024) The Application of Technologies for Developing Critical Thinking Skills of Vocational Education Learners in the Process of Teaching Economics, *Youth Voice Journal*, 14(3), 77-85. ISBN (ONLINE): 978-1-80463-004-4, <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/742591/> (Web of Science Core Collection)

Seredina, I., Bazyl, L., Orlov, V., Klymenko, M., & Spitsyna, A. (2024). Development of entrepreneurial competence among future specialists in the face of social changes. *Amazonia Investiga*, 13(74), 81-89. <https://doi.org/10.34069/AI/2024.74.02.7> (Web of Science Core Collection)

Titova, O., Ishchenko, T., Yershova, L., Bazyl, L., Kruchek, V. (2023). Entrepreneurial Mindset Development in Engineering Students Through a Business Canvas Approach = Розвиток підприємницького мислення у студентів інженерних спеціальностей за допомогою підходу бізнес-канви. In: Ivanov, V., Trojanowska, J., Pavlenko, I., Rauch, E., Pitel, J. (eds). *Advances in Design, Simulation and Manufacturing VI. DSMIE 2023. Lecture Notes in Mechanical Engineering*. Springer, Cham, 400-409. Retrieved from https://doi.org/10.1007/978-3-031-32767-4_38 (in Scopus).

Матеріали конференцій (інших науково-практичних заходів), що індексуються у Scopus i Web of Science Core Collection

Yershova, L., Alieksieva, S., Kulalaieva, N., Odnoroh, G., & Yershov, M-O. (2022). Technologizing youth training for entrepreneurship to fulfil sustainable development goals. In Hamaniuk, V., Semerikov, S., & Shramko, Y. (Eds.) *3rd International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2022)*. Kryvyi Rih, Ukraine, May 16-17, 2022. SHS Web of Conferences 142, 01004 (2022). DOI: <https://doi.org/10.1051/shsconf/202214201004>. (Web of Science)

Статті у переодичних наукових фахових видання

1. Yershova, L. (2024). Principles of counseling vocational education students on youth entrepreneur-ship. *Professional Pedagogics*, 1(28), 69-79. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2024.28.69-79>

2. Yershova, L., & Titova, O., Zakatnov, D. (2022). Determination of the pedagogical conditions for organization of youth entrepreneurship consulting in vocational (vocational and technical) education institutions. *Professional Pedagogics*, 2(25). <https://jrnl.ivet.edu.ua/1/article/view/804/1008>

3. Zakatnov, D. (2024). Theoretical analysis of dissertation research on the issues of preparing youth for entrepreneurial activity. *Professional Pedagogics*, 2(29), pp. 38-46. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/742978/>

4. Базиль Л. (2023). Концепція консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*, 2023, № 7 (131). С.180-196. <https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/11/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C.pdf>

5. Базиль Л., Орлов В. (2023). Концептуально-парадигмальні виміри підготовки здобувачів професійної освіти до молодіжного підприємництва. *Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка*. Вип. 3 (53). С.31-39. <http://visn-ped.gnpu.edu.ua/index.php/uk/arkhiv-publikatsij>

6. Базиль, Л. (2021). Психолого-педагогічні умови кар'єрного розвитку викладачів закладів професійної освіти. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*, № 8 (112). С.76-95. <https://doi.org/10.24139/2312-5993/2021.08/076-095>.

7. Базиль, Л., Орлов, В. (2023). Консультування з молодіжного підприємництва: методологія і концепція. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*. Вип. 3(127), 149-163. Взято з <https://pedscience.sspu.edu.ua/wp->

<content/uploads/2023/09/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8C.pdf>

8. Базиль, Л.О. (2021). Підготовка майбутніх фахівців до підприємницької діяльності: реалії і перспективи. *Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; Радкевич, В. О. (Ред.). (2021). Professional Pedagogics, 2 (23). DOI: <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2021.23>.*

9. Базиль, Л.О., Орлов, В.Ф. (2022). Проблеми консультування з питань розвитку молодіжного підприємництва. *Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; Радкевич, В. О. (Ред.). Professional Pedagogics: електронний фаховий журнал категорії Б, 1(24). DOI: <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.24.18-26>.*

10. Ваніна, Н. (2024). Соціально-економічна ефективність інноваційного консультування з молодіжного підприємництва. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 4 (138), 370-384. <https://repository.sspu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/d7c9b879-cd39-4f84-9591-3bd145e3b9c1/content>*

11. Гриценко, І.А., & Єршова, Л.М. (2022). Інтерактивні форми й методи підготовки майбутніх фахівців до підприємницької діяльності. *Професійна педагогіка, 1(24), с.81-90. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.24.81-90>. (наукометричні бази Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus).–URL: <https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/720/940>.*

12. Гриценко, І.А. (2022). Методика розвитку підприємницької активності учнівської молоді засобами проектної діяльності. *Наукові записки Малої академії наук України, 2(24), с. 19-27. <http://doi.org/10.51707/2618-0529-2022-24-03>, <http://lib.iitta.gov.ua/731900/>.*

13. Орлов, В. (2023). Підготовка майбутніх фахівців до підприємництва: теорія і практика. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2023, № 7 (131). С. 84-98. DOI 10.24139/2312-5993/2023.07/084-098. <https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/11/%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pdf>*

Статті у зарубіжних періодичних наукових виданнях

1. **Bazyl, L., Nestorenko, T., Orlov, V., & Ostenda, A. (2024).** Entrepreneurial education from the perspectives of self-determination and self-development for future engineers (kształcenie przedsiębiorczości z perspektywy samostanowienia i samorozwoju przyszłego inżyniera). *Zeszyty naukowe wyższej szkoły technicznej w katowicach*, nr 18. str. 85-102, DOI:10.54264/0090

http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publicacji/zeszyty_naukowe/zeszyty_naukowe_wyszej_szkoy_techicznej_w_katowicach_nr_18/134

2. Bazyl, L., Orłow W. (2022). Doradztwo w zakresie przedsiębiorczości młodzieży jako obiecującego kierunku rozwoju edukacji zawodowej i ustawicznej na powojennej Ukrainie = Консультування з питань розвитку молодіжного підприємництва як перспективний напрям розвитку професійної освіти в післявоєнній Україні. *Kształcenie zawodowe i ustawiczne. Polsko-Ukraiński Rocznik Naukowy* nr 7/2022 Warszawa. S. 401-412. Взято з http://www.aps.edu.pl/media/pe4jsavw/ezu_7_2022_e-book.pdf

3. Байдулін, В.Б. (2024). Особливості консультування здобувачів професійної освіти з бізнес-кар'єри в інформаційному просторі в сучасних умовах. *Colloquium-journal, № 29 (222), Warszawa, Polska, 56-60. <https://colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2024/10/Colloquium-journal-2024-222-1.pdf>*

4. Ваніна, Н. (2023). Консультування з молодіжного підприємництва в закладах професійної (професійно-технічної) освіти: система політичних дій та соціально-економічних ефектів. *Colloquium-journal., 26(185), 12-16. Взято з <https://colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2023/10/Colloquium-journal-2023-185-1.pdf>*

5. Гриценко, І.А. (2023). Педагогічні умови, форми і методи організації консультування з молодіжного підприємництва у ЗП(ПТ)О в період воєнного стану та повоєнного відновлення економіки України. *Colloquium-journal, 25(184), с. 3-7. Взято з <https://colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2023/10/Colloquium-journal-2023-184-1.pdf>*

Матеріали конференцій

1. Базиль, Л. (2022). Розвиток здатності здобувачів професійної освіти до підприємницької діяльності у повоєнний період. Електронне продовжуване видання «Інноваційна професійна освіта». ISSN 2786-619X. Випуск 1(2): Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (29 квітня, 17-20 березня 2022 р.)/ За ред. В.О. Радкевич. <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/2>
2. Байдулін, В.Б., (2022). Консультування учнівської молоді з бізнес-кар'єри в сучасному інформаційному просторі. Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; Ничкало, Н. Г. (Ред.) (2022). Професійна освіта: науково-методичний журнал, 4(97). Київ: Педагогічна преса. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/734223/1/PTO_4_2022.pdf
3. Байдулін, В.Б. (2022, травень 20). Актуальні питання консультування з молодіжного підприємництва в умовах сучасності. В.О. Радкевич (Ред.). Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної), Київ, 17-20. 12-16. <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/2>
4. Гриценко, І.А. (2022, травень 20). Розвиток навичок малого підприємництва в учнівській молоді закладів професійної (професійно-технічної) освіти. В В.О. Радкевич (Ред.). Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної), Київ, 17-20. С.68-70. <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/2>
5. Єршова, Л. (2022). Перспективи підготовки молоді до підприємницької діяльності у повосенний час. Інноваційна професійна освіта, 1(2): Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (29 квітня, 17-20 березня 2022 р.), 91-94. <https://doi.org/10.32835/2786-619-X/2022/1.2>.
6. Єршова, Л. (2022). Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності. In Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (13 травня 2022 р.) (с. 94-101). Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка. http://tpgnpu.ho.ua/images/my_images/doc_pdf/vidavnictvo/2022/zbirnik_maket_SG-13-05-2022.pdf
7. Єршова, Л.М., Шевчук, Л.І., & Шамралюк, О.Л. (ред.) (2022). Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності: матеріали експерименту всеукраїнського рівня (2019-2021), Інноваційна професійна освіта, 2(3). <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/2022-1/issue/view/3/3>.
8. Орлов, В. (2022). Розвиток ділової активності майбутніх кваліфікованих робітників. Інноваційна професійна освіта. Випуск 1(2) Радкевич, В.О. (ред.). Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (29 квітня, 17-20 травня 2022 р.), 178-181. <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/2>
9. Тітова, О.А. (2022). Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Концептуальні засади молодіжного підприємництва». Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; Ничкало, Н. Г. (Ред.) (2022). Професійна освіта: науково-методичний журнал, 4(97). Київ: Педагогічна преса. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/734223/1/PTO_4_2022.pdf
10. Базиль, Л.О. (2022). Зарубіжний досвід створення і функціонування центрів кар'єри та підприємництва. Електронне продовжуване видання «Інноваційна професійна освіта». ISSN 2786-619X. Випуск 3(4): Професійна освіта для сталого розвитку: виклики в умовах воєнного стану, результати і перспективи (20 жовтня 2022 року): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Інституту професійної освіти НАПН України / За ред. В.О. Радкевич. Київ: ІПО НАПН України. Київ: ІПО НАПН України <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/2022-1/index>.
11. Базиль, Л., Орлов, В., (2022, жовтень 27-28). Молодіжне підприємництво – ефективний напрям відновлення повоєнної економіки Української держави. Відкрита наука

та інновації в Україні 2022: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, Київ. http://www.uitei.kiev.ua/sites/default/files/zb_2022.pdf

12. Байдулін, В.Б. (2022, жовтень 20). Консультування з молодіжного підприємництва в сучасних умовах. Інноваційна професійна освіта. Випуск 3(4). Професійна освіта для сталого розвитку: виклики в умовах воєнного стану, результати і перспективи: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. Інститут професійної освіти НАПН України; за ред. П.Г.Лузана. – Київ: ІПО НАПН України, 2022. С. 20-23. <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/4>

13. Єршова, Л., Турчиняк, Н., Захарчук, Ф., Ткаченко, М., Сердюченко, Н., Сологуб, Н., & Гончарова, О. (2022). Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності: результати експерименту всеукраїнського рівня. Інноваційна професійна освіта, 3(4): Професійна освіта для сталого розвитку: виклики в умовах воєнного стану, результати і перспективи: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (20 жовтня 2022 р.). <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/2022-1/issue/view/4/4>.

14. Тітова, О., & Єршова, Л. (2022). Розвиток молодіжного підприємництва на основі кластерних ініціатив. Інноваційна професійна освіта, 3(4): Професійна освіта для сталого розвитку: виклики в умовах воєнного стану, результати і перспективи: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (20 жовтня 2022 р.). <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/2022-1/issue/view/4/4>.

15. Тітова, О., & Веньюнь, Н. (2022, жовтень 21). Розвиток підприємницької компетентності майбутніх інженерів під час виконання навчальних проєктів Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (21 жовтня 2022 р.) / Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, С. 29-33. [http://dspace.s.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/9565/1/The %20potential of%20 using%20 story%20 r ole-playing%20 games %20as %20interactive %20technologies%20 for %20professional %20traini ng%20 of%20 future%20 preschool %20teachers.pdf](http://dspace.s.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/9565/1/The%20potential%20of%20using%20story%20r%20ole-playing%20games%20as%20interactive%20technologies%20for%20professional%20training%20of%20future%20preschool%20teachers.pdf)

16. Базиль, Л. *Молодіжне підприємництво і професійна освіта України в умовах воєнного стану.* (2023). Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції (7 квітня 2023 р.). / Глухів, Глухівський НПУ ім. О. Довженка. 19-25. Взято з <https://drive.google.com/file/d/1eLVQhuFJKuYsvn53ZB0grZstPMeDLE0j/view>

17. Базиль, Л. (2023). Концепція консультування здобувачів професійної освіти з молодіжного підприємництва. Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 березня 2023 р., м. Полтава). Полтава: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». 234-237. DOI: <https://doi.org/10.12958/978-617-8016-78-4-2023>

18. Базиль Л. (2023). *Концепція консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної освіти.* Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали XII міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 19–20 жовт. 2023 р.). Хмельницький : ХНУ. 83-86. Взято з <https://drive.google.com/file/d/1O96NK1wpgLd7wmLuPLv7bcAdX3lgO6WJ/view>

19. Базиль, Л. (2023). *Концепція консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.* (2023). Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (27 – 30 березня 2023 р.). Київ: ІПО НАПН України. 343-347. Взято з <https://doi.org/10.32835/2786-619-X/2023/2.9>

20. Байдулін, В.Б (2023, березня 30). *Аспекти консультування з молодіжного підприємництва в умовах діяльності у воєнний та повоєнний періоди.* Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної), Київ, 27-30. 353-357. Інноваційна професійна освіта.

Випуск 2(9). Київ: ІПО НАПН України. Взято з <https://lib.iitta.gov.ua/736078/>

21. Байдулін, В.Б. (2023). *Нормативно-правова база інноваційної підприємницької діяльності в Україні*. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Глухів. Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка. 92-96. 135-137. Взято з <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/735605>

22. Ваніна, Н. (2023). *Консультування з молодіжного підприємництва як умова самореалізації особистості*. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції професійне становлення особистості: проблеми і перспективи. Хмельницький: ХНУ. Взято з <https://drive.google.com/file/d/1WnJhnYU9Vxc0nRn3iSpvJRAQ-Mdc25rO/view>

23. Ваніна, Н. (2023). *Консультування з молодіжного підприємництва як умова самореалізації особистості*. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали ХІІ міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 19–20 жовт. 2023 р.). Хмельницький : ХНУ. 86-88. Взято з <https://drive.google.com/file/d/1O96NK1wpgLd7wmLuPLv7bcAdX3lgO6WJ/view>

24. Ваніна, Н. (2023). *Консультування молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти в умовах економічної та соціальної модернізації України*. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій». Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Взято з <https://drive.google.com/file/d/15nrDIP2kB0cwJGYNF46fgCRx1ETTPGp0/view>

25. Ваніна, Н. (2023). *Консультування як ресурс для підтримки інноваційної діяльності молодіжного підприємництва у повоєнний час*. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації». Запоріжжя: ТДАТУ, 354-361. Взято з http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/17005/1/MATERIALS%20of%20the%20D0%86V%20International%20Scientific%202023_177-183.pdf

26. Ваніна, Н. (2023). *Науково-методичне забезпечення функціонування центрів кар'єри і бізнесу для розвитку молодіжного підприємництва*. Матеріали ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання». Київ: ІПО НАПН України, 348-353. Взято з [https://lib.iitta.gov.ua/735583/1/%D0%86%D0%9F%D0%9E_%D0%92%D0%B8%D0%BF_2\(9\)_%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2023.pdf](https://lib.iitta.gov.ua/735583/1/%D0%86%D0%9F%D0%9E_%D0%92%D0%B8%D0%BF_2(9)_%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_2023.pdf)

27. Ваніна, Н. (2023). *Роль молодіжного підприємництва у вирішенні соціально-економічних проблем в процесі післявоєнної відбудови*. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи». Полтава: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 486-488. Взято з <http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9720?show=full>

28. Гриценко, І.А. (2023). *Молодіжне підприємництво – кар'єрний вибір серед учнівської молоді ЗП(ІТ)О*. Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Полтава. Полтава: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». 772-775. Взято з <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/735602>

29. Гриценко, І.А. (2023). *Молодіжне підприємництво як фактор розвитку економіки України*. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної), Київ, 27-30. Інноваційна професійна освіта. Випуск 2(9). Київ: ІПО НАПН України. 353-357. Взято з <https://lib.iitta.gov.ua/736078/>

30. Гриценко, І.А. (2023). *Подолання бар'єрів на шляху до успішного молодіжного підприємництва в програмах професійно-технічної освіти*. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Глухів. Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка. 96-100. Взято з <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/735605>

31. Гриценко, І.А. (2023). *Ефективні стратегії консультування для просування підприємництва серед учнівської молоді ЗП(ПТ)О*. Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації матеріали IV Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції. Запоріжжя : ТДАТУ, 345-348. Взято з <https://lib.iitta.gov.ua/735844/>

32. Гриценко І. (2023). *Форми і методи організації консультування з молодіжного підприємництва у закладах професійної (професійно-технічної) освіти в умовах воєнного стану*. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали XII міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 19–20 жовт. 2023 р.). Хмельницький : ХНУ. 88-89. Взято з <https://drive.google.com/file/d/1O96NK1wpgLd7wmLuPLv7bcAdX3lgO6WJ/view>

33. Єршова, Л. (2023). *Методика консультування здобувачів професійної освіти з молодіжного підприємництва*. Інноваційна професійна освіта, 2(9): Науково-методичне забезпечення професійної освіти: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (27 – 30 березня 2023 р.), 358-362. . Взято з <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/2022-1/issue/view/10>

34. Єршова, Л. (2023). *Методичні аспекти консультування здобувачів професійної освіти з молодіжного підприємництва*. In Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 19 – 20 жовтня 2023 р.). Хмельницький: ХНУ. 89-91. Взято з <https://drive.google.com/file/d/1O96NK1wpgLd7wmLuPLv7bcAdX3lgO6WJ/view>

35. Єршова, Л. (2023). *Підготовка педагогів для здійснення консультування здобувачів професійної освіти з молодіжного підприємництва*. In *Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій*: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції (7 квітня 2023 року), (с. 129-132). Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка. <https://drive.google.com/file/d/1eLVQhuFJKuYsvn53ZB0grZstPMeDLE0j/view>

36. Єршова, Л. (2023). *Підготовка педагогів професійної школи до здійснення консультування з молодіжного підприємництва*. In *Сучасна наука освіта: стан, проблеми, перспективи*: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 березня 2023 року, м. Полтава, Україна), (с. 518-520). Полтава: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». <https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/2e5474a6-092b-4c1f-9226-4514b98e73cd/content>

37. Єршова, Л. (2023). *Уплив молодіжної політики України на підготовку здобувачів професійної освіти до підприємницької діяльності*. In *Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації*: матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29-31 травня, 2023 р.), (с. 260-264). Запоріжжя: ТДАТУ. https://drive.google.com/file/d/1TMQEkP0jf3DrMhYx0GSVHnoOt_8fEYBz/view

38. Закатнов, Д. (2023). *Дисертаційні дослідження з проблем економічної підготовки учнівської молоді*. Формування онлайнових віртуальних колекцій електронних освітніх ресурсів в умовах російської агресії: зб. матеріалів круглого столу, 17 трав. 2023 р. Вінниця : ТВОРИ, 20-21. Взято з http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2023/07/Formuvannya_onlaynovykh_virtualnykh_kolektsiy_elektronnykh_osvitnih_kh_resursiv-2023.pdf

39. Закатнов, Д. (2023). *Дисертаційні дослідження з проблем формування в учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти підприємницької компетентності*. Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 20-21 березня 2023 року). Полтава: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». 281-282. Взято з <https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/2e5474a6-092b-4c1f-9226-4514b98e73cd/content>

40. Закатнов, Д. (2023). *Консультування з професійної кар'єри: європейські практики*. Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матеріали IV Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (м. Запоріжжя, 29-31 травня 2023 р.). Запоріжжя : ТДАТУ. 322-327. Взято з https://drive.google.com/file/d/1TMQEkP0jf3DrMhYx0GSVHnoOt_8fEYBz/view

41. Закатнов, Д. (2023). *Психолого-педагогічне обґрунтування моделі консультування з*

молодіжного підприємництва для повоєнного відновлення економіки України. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (27 – 30 березня 2023 р.). Інноваційна професійна освіта. Випуск 2(9). Київ: IPO НАПН України. 387-391. Взято з <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/2022-1/issue/view/10>

42. Закатнов Д. (2023). *Модель консультування з молодіжного підприємництва для повоєнного відновлення економіки України*. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали XII міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 19–20 жовт. 2023 р.). Хмельницький : ХНУ. 91-92. Взято з <https://drive.google.com/file/d/1O96NK1wpgLd7wmLuPLv7bcAdX3lgO6WJ/view>

43. Орлов В. (2023). *Консультування як стратегія допомоги майбутнім молодим підприємцям*. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (27 – 30 березня 2023 р.) Київ: IPO НАПН України. 387-391. Взято з <https://doi.org/10.32835/2786-619-X/2023/2.9>

44. Орлов В. Ф. (2023). *Деякі проблеми розвитку молодіжного підприємництва в Україні*. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції (7 квітня 2023 р.). Глухів, Глухівський НПУ ім. О. Довженка. 277-280. Взято з http://tpgnpu.ho.ua/images/vidavnictvo_new/2023/7-04-2023/Zbirnik_konf_2023.pdf

45. Орлов В. Ф. (2023). *Нова парадигма підготовки майбутніх фахівців до кар'єри у молодіжному підприємстві*. Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 березня 2023 р., м. Полтава) 131-133. DOI: <https://doi.org/10.12958/978-617-8016-78-4-2023>.

46. Орлов В. *Консультування з кар'єри і підприємництва у професійній освіті*. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали XII міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 19–20 жовт. 2023 р.). Хмельницький : ХНУ. 101-103. Взято з <https://drive.google.com/file/d/1O96NK1wpgLd7wmLuPLv7bcAdX3lgO6WJ/view>

47. Базиль Л. (2024) *Підготовка здобувачів професійної освіти до молодіжного підприємництва: проблеми і здобутки*, Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України - 2024: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (м. Київ, 17 квітня 2024 р.) / упорядн.: Сафонов Ю. М., Засць С. В., Паржницький В. В., Савенко О. О., Шевчук Л. І., Шнюкова І. В., (електронне видання). Київ : ДНУ «ІМЗО», 2024, 28-33. https://drive.google.com/file/d/18Jhvyz_tMht0tu7wjcUrpEXN86R3ony4/view

48. Базиль Л. (2024) *Реалізація коучингового підходу в консультуванні здобувачів професійної освіти з молодіжного підприємництва*, Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи: мат-ли IV Міжнародної науково-практичної конференції, 9 травня 2024 р. Глухів : Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2024, 214–218. http://tpgnpu.ho.ua/images/kafedra_TPO/2023-2024/konf_09-05-2024/Zbirnyk%20materialiv%20TehnoI%20osv%20Hlukhiv%202024.pdf

49. Базиль Л. (2024) *Реалізація коучингового підходу в підготовці здобувачів професійної освіти до молодіжного підприємництва*. Інноваційна професійна освіта, Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної), Київ, 26 лютого-7 березня 2024. 1(14), 9-16. <https://doi.org/10.32835/2786-619X.2024.1.14.9-16>

50. Байдулін, В.Б. (2024, березня 7). *Особливості використання цифрових технологій в освітньому процесі закладів професійної (професійно-технічної) освіти*, Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної), Київ, 26 лютого-7 березня. 17-25. <https://lib.iitta.gov.ua/741112>

51. Байдулін, В.Б. (2024, квітень 5). *Консультування із змін у законодавстві України для майбутніх підприємців на час дії воєнного стану*, Розвиток педагогічної майстерності

майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Глухів, http://tpgnpu.ho.ua/images/vidavnictvo_new/2024/Material_konf_05_04_2024.pdf

52. Байдулін, В.Б. (2024, травень 9). *Проблеми інформатизації кар'єрного зростання майбутніх спеціалістів та молодих підприємців*, Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, м. Глухів, 238-240. http://tpgnpu.ho.ua/images/kafedra_TPO/2023-2024/konf_09-05-2024/Zbirnyk%20materialiv%20Tehnol%20osv%20Hlukhiv%202024.pdf

53. Байдулін, В.Б. (2024, 29-31 травня). *Актуальні питання інформатизації кар'єрного зростання майбутніх спеціалістів та молодих підприємців*, Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 484-488. <http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/17897>

54. Ваніна, Н. (Ред.). (2024). *Методи та етапи консультування з молодіжного підприємництва*. In: Матеріали XVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання». Інноваційна професійна освіта 1(14), 61-65. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/741153/1/1%2814%292024_%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0%2B%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-62-66.pdf

55. Ваніна, Н. (2024). *Консультування здобувачів професійної освіти з питань молодіжного підприємництва та його вплив на соціально-економічний розвиток економіки України*. In: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій». Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 39-41. http://tpgnpu.ho.ua/images/vidavnictvo_new/2024/Material_konf_05_04_2024.pdf

56. Ваніна, Н. (Ред.). (2024). *Консультування самозайнятої молоді як фактор зниження рівня безробіття*. In: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи». Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 220-222. http://tpgnpu.ho.ua/images/kafedra_TPO/2023-2024/konf_09-05-2024/Zbirnyk%20materialiv%20Tehnol%20osv%20Hlukhiv%202024.pdf

57. Ваніна, Н. (Ред.). (2024). *Інновації як чинник соціально-економічної ефективності консультування з молодіжного підприємництва*. In: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації». Запоріжжя: ТДАТУ, 452-457. http://www.tsatu.edu.ua/vmf/wp-content/uploads/sites/17/zbirnyk-2024-29-31.05_tdatu-1.pdf#page=453

58. Гриценко, І.А. (2024, 29-31 травня). *Механізми зворотного зв'язку в консультуванні здобувачів професійної освіти з питань молодіжного підприємництва*. In: Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, С. 422-427. https://drive.google.com/file/d/1ldr-afAVsXLodXsflN0er1fH5i4_eBgb/view

59. Гриценко, І.А. (2024, березня 7). *Особливості формування змісту консультування здобувачів професійної освіти з молодіжного підприємництва*. In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної), Київ, 26 лютого-7 березня. 113-117. <https://lib.iitta.gov.ua/741112>

60. Гриценко, І.А. (2024, квітень 5). *Основні форми й методи консультування майбутніх кваліфікованих робітників з молодіжного підприємництва*. In: Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Глухів, 74-78. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/742825/>

61. Гриценко, І.А. (2024, травень 9). *Форми й методи консультування з молодіжного підприємництва*. In: Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, м. Глухів, 228-230.

<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/742824/>

62. Єршова, Л. (2024). *Самозарадність фахівця як соціогуманітарний феномен впливу на повоєнне відновлення України*. In: Орієнтири національної освіти в умовах сьогодення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (17 травня 2024 р.), 147-150. Луцьк: ВІППО. <http://vippo.org.ua/files/conference/----1-1722282707878755.pdf>

63. Єршова, Л. (2024). *Самозарадність фахівця як фактор розвитку молодіжного підприємництва і повоєнного відновлення України*. In: Інноваційна професійна освіта, 1(14), 146-148. <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/2022-1/article/view/304/277>

64. Закатнов, Д. (2024). *Консультавання з молодіжного підприємництва засобами ІКТ: досвід США*. In: Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів : зб. матеріалів круглого столу (до Всеукраїнського фестивалю науки), 14 трав. 2024 р. Вінниця : Нілан-ЛТД, 19-20. https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2024/08/VTSTKZ_zbirnyk_tez_KS-2024.pdf

65. Закатнов, Д.О. (2024) Інформатизація професійної орієнтації та консультавання з професійної кар'єри учнівської молоді: вітчизняні та зарубіжні практики *Профільна середня освіта: виклики і шляхи реалізації: збірник матеріалів*. Київ : Видавничий дім «Освіта»стор, 163-168. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/740089/>

66. Закатнов, Д.О. (2024) *Методика психологічного консультавання майбутніх кваліфікованих робітників з питань готовності до підприємницької діяльності*. In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (26 лютого – 07 березня 2024 р.), Інноваційна професійна освіта 1(14), 163-167. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/741113/>

67. Закатнов, Д.О. (2024) *Онлайн-консультавання з молодіжного підприємництва*. In: Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 9 травня 2024 р. . Глухівський НПУ ім. О. Довженка, м. Глухів, Україна, 228-230. <https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/pll/2024.html>

68. Закатнов, Д.О. (2024) *Технологічні аспекти консультавання з молодіжного підприємництва*. In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції пам'яті професора Володимира Юрженка «Інтернаціоналізація технологічної та професійної освіти: досвід та перспективи», 15-16 квітня 2024 року, 116-118. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/740794/>

69. Закатнов, Дмитро (2024). *Консультавання здобувачів професійної освіти з молодіжного підприємництва в умовах цифрової трансформації суспільства*, Модернізація освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти в контексті глобальних і національних викликів: матеріали VI Всеукраїнського науково-практичного семінару / [за ред. В.О. Радкевич; М.А. Пригодія]. Київ: ІПО НАПН України, 130-135. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743888>

70. Лупаренко, Лілія (2024). *Використання цифрових технологій для консультавання з молодіжного підприємництва в закладах професійної (професійно-технічної) освіти*, Модернізація освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти в контексті глобальних і національних викликів: матеріали VI Всеукраїнського науково-практичного семінару / [за ред. В.О. Радкевич; М.А. Пригодія]. Київ: ІПО НАПН України, 315-330. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743888>

71. Орлов, В. (2024). *Підприємницька освіта як складова освітньої політики України*. In: Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (26 лютого – 07 березня 2024 р.), Інноваційна професійна освіта, 1(14), 278-282. <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/333/307>

72. Орлов, В.Ф. (2024). *Парадигмальні зміни методології консультавання здобувачів професійної освіти з молодіжного підприємництва*. In: Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 9 травня 2024 р. Глухів : Глухівський НПУ ім. О. Довженка.

http://tpgnpu.ho.ua/images/kafedra_TPO/2023-2024/konf_09-05-2024/Zbirnyk%20materialiv%20TehnoI%20osv%20Hlukhiv%202024.pdf#page=214